

METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DA MAJORAÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS TERCEIRIZADOS DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 36 HORAS, A PARTIR DE ESTUDOS DE CASO ¹

Gontan Flores Junior

RESUMO

Este estudo desenvolve, fundamenta, aplica, testa e avalia uma metodologia destinada à estimativa da majoração dos preços dos contratos administrativos de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos decorrente da eventual redução da jornada semanal de trabalho para 36 horas, sem redução salarial, conforme previsto na PEC nº 8/2025. A pesquisa adota abordagem aplicada, quantitativa e exploratória, fundamentada em estudos de caso múltiplos, com aplicação da metodologia a seis contratos celebrados por municípios de médio porte do Estado do Rio Grande do Sul, utilizando planilhas de custos estruturadas segundo o modelo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS). A metodologia identifica os componentes da planilha de custos sensíveis e insensíveis à alteração legislativa, estabelece critérios objetivos para preservação da equação econômico-financeira originalmente pactuada e apresenta dois roteiros operacionais para recomposição da jornada: ampliação do quadro de pessoal e pagamento de horas extraordinárias. Os resultados indicaram majorações entre 3,72% e 4,52% nos contratos de coleta mecanizada e entre 8,63% e 17,68% nos contratos de coleta convencional. Verificou-se, ainda, regularidade empírica entre a participação da mão de obra no custo total e a magnitude da majoração contratual, permitindo a obtenção de coeficientes indicativos para estimativas preliminares, observadas as limitações metodológicas da pesquisa. Conclui-se que a metodologia desenvolvida constitui instrumento tecnicamente consistente para subsidiar a análise de pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, conciliando pressupostos jurídicos, fundamentos econômicos e critérios operacionais aplicáveis aos contratos administrativos de serviços contínuos intensivos em mão de obra.

Palavras-chave: Jornada de trabalho. Reequilíbrio econômico-financeiro. Contratos administrativos. Metodologia. Resíduos sólidos urbanos.

1 INTRODUÇÃO

Desde a Revolução Industrial, a duração da jornada de trabalho constitui objeto de disputas entre capital e trabalho, refletindo transformações nas relações produtivas e nas condições sociais dos trabalhadores (MARX; ENGELS, 2018 [1848]). No Brasil, a jornada semanal de 44 horas permanece vigente desde a Constituição de 1988, embora, nos últimos

¹ Este artigo constitui versão revisada e ampliada do trabalho intitulado “Metodologia para definir a quantificação da majoração dos preços dos serviços públicos terceirizados com a implantação da jornada de trabalho de 36 horas, a partir de estudos de caso”, apresentado no âmbito do curso de graduação em Ciências Econômicas da Universidade Estácio de Sá, em 2026. O trabalho original encontra-se disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19333211>.

anos, propostas de sua redução tenham ganhado relevância no debate público, especialmente com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 8/2025, que prevê a diminuição para 36 horas semanais sem redução salarial.

A literatura existente tem se concentrado, predominantemente, nos impactos sociais, de saúde e de qualidade de vida associados à redução da jornada de trabalho, apontando benefícios como maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional, redução do estresse e melhoria do bem-estar (OIT, 2022; BARNES; JONES, 2021). Contudo, observa-se uma lacuna relevante quanto à análise dos efeitos econômicos dessa redução, especialmente em setores que demandam prestação contínua de serviços, nos quais a expectativa de compensação por ganhos de produtividade mostra-se limitada. Isso decorre da necessidade de manutenção da frequência operacional e da regularidade das atividades, que não admitem interrupção nem redução de sua periodicidade, em conformidade com parâmetros técnicos definidos para a prestação do serviço (TCE-RS, 2019).

Nesse contexto, o presente estudo tem como enfoque central a análise dos impactos econômicos da eventual redução da jornada de trabalho sobre contratos públicos de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, serviços caracterizados pela necessidade de continuidade operacional e elevada participação da mão de obra em sua estrutura de custos. A pesquisa busca responder à seguinte questão: em contratos dessa natureza, quais componentes da planilha de formação de preços, que fundamenta o valor contratual, são afetados, e em que magnitude, pela redução da jornada semanal (OIT, 2022), e de que forma tais alterações repercutem sobre o equilíbrio econômico-financeiro contratual (TCU, 2024).

Sob a perspectiva de uma análise microeconômica da estrutura de custos, na qual o comportamento dos custos é determinado pela combinação dos fatores produtivos (VARIAN, 2012), estabelece-se a hipótese central desta pesquisa: é possível mensurar, por meio de roteiros metodológicos aplicados às planilhas de formação de preços dos contratos administrativos, com adequado grau de precisão, os efeitos decorrentes da redução da jornada de trabalho sobre o custo total da prestação dos serviços, com reflexos diretos sobre o montante suportado pelo erário.

O objetivo geral consiste em estimar a majoração percentual dos preços dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos diante da eventual aprovação da PEC nº 8/2025, que prevê a implementação da jornada de 36 horas semanais. Como objetivos específicos, destacam-se a identificação dos componentes de custo sensíveis e insensíveis à alteração normativa, bem como a comparação entre as alternativas de recomposição das horas

de trabalho suprimidas, por meio da contratação de novos trabalhadores ou do pagamento de horas extras.

A análise desenvolvida neste estudo insere-se no âmbito da teoria microeconômica da firma no curto prazo, na qual parte dos fatores produtivos assume caráter fixo, enquanto outros variam em função das condições operacionais da produção. No contexto dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, a estrutura de capital — representada por veículos, equipamentos e sistemas operacionais — apresenta comportamento predominantemente fixo no horizonte temporal considerado, ao passo que o fator trabalho configura-se como variável de ajuste. Ademais, a prestação do serviço está sujeita a uma restrição operacional de natureza contínua, determinada pela necessidade de atendimento regular da demanda por coleta, o que reduz significativamente a possibilidade de compensar a diminuição da jornada de trabalho por meio de ganhos de produtividade ou reorganização dos fatores produtivos, condicionando a recomposição das horas suprimidas à ampliação do uso do fator trabalho, seja por meio da contratação de novos empregados ou da realização de horas extras.

Para alcançar tais objetivos, adotou-se uma abordagem metodológica de natureza aplicada, com caráter exploratório e utilização de estudos de caso múltiplos, a partir da análise de contratos reais celebrados por municípios do Estado do Rio Grande do Sul. A metodologia baseia-se na aplicação de dois roteiros de procedimentos distintos às planilhas de custos estruturadas conforme o modelo disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), correspondentes às alternativas de recomposição da jornada por meio da contratação de novos trabalhadores ou do pagamento de horas extras, permitindo mensurar, em nível microeconômico, a variação dos custos decorrentes da alteração normativa proposta.

Destaca-se, por fim, a relevância do estudo sob múltiplas perspectivas: para a Administração Pública, ao subsidiar a análise de pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro; para os órgãos de controle, ao fornecer instrumento técnico de verificação dos impactos econômicos decorrentes da redução da jornada sobre os contratos; para as empresas prestadoras de serviços, ao ampliar a previsibilidade dos custos e dos efeitos econômicos decorrentes dessa alteração; e para a sociedade, ao contribuir para o debate sobre os impactos econômicos de mudanças na legislação trabalhista em serviços públicos essenciais.

2 HISTÓRICO DA DURAÇÃO DA JORNADA LABORAL NO TRANSCURSO DO TEMPO

2.1 Contexto mundial

A limitação da jornada de trabalho constitui resultado de um processo histórico de longa duração, diretamente associado às transformações do sistema produtivo e às lutas sociais travadas entre capital e trabalho. Conforme destacam Besancenot e Löwy (2021), a reivindicação pela jornada de oito horas consolidou-se como uma das principais bandeiras do movimento operário, articulando-se à concepção marxiana de que a ampliação do tempo livre representa condição para a realização humana.

Em *O Capital*, Marx (2017) analisa a jornada de trabalho como expressão do conflito estrutural entre burguesia e proletariado, evidenciando a tendência do capital à ampliação do tempo de labor e a resistência dos trabalhadores, que passam a reivindicar sua limitação por meio da ação coletiva e da regulação estatal. Esse conflito intensificou-se a partir da Revolução Industrial, quando jornadas extensas, frequentemente superiores a doze horas diárias, associaram-se a condições precárias de trabalho, incluindo a utilização de mão de obra infantil e feminina (ENGELS, 2008).

Nesse contexto, a organização do trabalho passou a ser regida pela disciplina do tempo industrial, impondo uma racionalidade produtiva orientada pelo controle do tempo e pela maximização da produção (THOMPSON, 1998, apud FONTENELE, 2018). A limitação da jornada emergiu, assim, como resposta às condições degradantes impostas pelo modelo industrial, sendo condicionada tanto pelo nível de desenvolvimento econômico quanto pela capacidade de organização dos trabalhadores (SILVA; CARBONIERI, 2024).

As primeiras intervenções legais ocorreram na Inglaterra, com as *Factory Acts* a partir de 1833, que restringiram inicialmente o trabalho infantil e, posteriormente, o feminino, introduzindo de forma gradual a atuação estatal sobre a duração do trabalho (ASSIS, 2021). Conforme Hobsbawm (2009), tais medidas refletiam tanto preocupações humanitárias quanto a necessidade de preservação da força de trabalho.

Na segunda metade do século XIX, a reivindicação da jornada de oito horas adquiriu dimensão internacional, tendo como marco simbólico a Revolta de Haymarket, em Chicago, em 1886, cuja repressão contribuiu para a consolidação dessa pauta como referência central do movimento operário (BESANCENOT; LÖWY, 2021; BORGES, 2015; HOBBSAWM, 2015).

No início do século XX, a limitação da jornada avançou de forma desigual, por meio de legislações parciais e acordos setoriais, em um contexto de resistência patronal e limitada

capacidade regulatória estatal (BIAVASCHI, 2005; DIEESE, 2010). A criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1919, representou marco decisivo na institucionalização internacional do tema, com a adoção da Convenção nº 1, que estabeleceu a jornada máxima de oito horas diárias e quarenta e oito horas semanais (MARTINS, 2019).

Ao longo do século XX, especialmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, a redução da jornada foi impulsionada pela consolidação do Estado de bem-estar social, pela elevação da produtividade e pela expansão dos direitos trabalhistas, resultando na difusão de jornadas semanais próximas a quarenta horas nas economias desenvolvidas (MATTOS, 2000; SILVA; MATTOS, 2009).

Mais recentemente, o debate deslocou-se para temas como flexibilidade, intensificação do trabalho e equilíbrio entre vida profissional e pessoal, com a emergência de experiências de redução da semana de trabalho, incluindo modelos de quatro dias (OIT, 2022; DOMINGOS; GOMES, 2025).

Desse modo, a limitação da jornada de trabalho revela-se como produto de um processo histórico cumulativo, marcado por conflitos sociais, transformações produtivas e progressiva institucionalização das reivindicações dos trabalhadores.

2.2 Contexto brasileiro

No Brasil, a evolução da jornada de trabalho acompanhou, de forma tardia e gradual, o processo de industrialização e a consolidação da intervenção estatal nas relações laborais. As Constituições de 1824 e 1891 não previram qualquer limitação da jornada, refletindo um contexto de ausência de direitos sociais, predominância de relações de trabalho não reguladas e manutenção da escravidão até o final do século XIX (CASTRO; MEZZAROBBA, 2018).

Com o início da industrialização, no final do século XIX e início do século XX, consolidaram-se jornadas extensas, frequentemente entre 10 e 14 horas diárias, sem proteção legal, inclusive com utilização de mão de obra infantil (BRASIL, 2011; KASSOUF, 2007). A concentração de trabalhadores nos centros urbanos favoreceu o surgimento de organizações coletivas e a intensificação das greves, com destaque para a Greve Geral de 1917, que difundiu a reivindicação pela redução da jornada (CARRION, 2022; IPEA, 2013).

A institucionalização da limitação da jornada ocorreu a partir da década de 1930, no contexto da Era Vargas. O Decreto nº 21.186/1932 instituiu a jornada máxima de oito horas diárias, representando o primeiro marco legal efetivo nesse sentido (VEIGA, 2024). A Constituição de 1934 consolidou esse avanço ao incorporar expressamente direitos trabalhistas, incluindo a limitação da jornada e o repouso semanal remunerado (SILVA, 2019).

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituída pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943, sistematizou a disciplina da jornada, regulamentando horas extras, intervalos e demais aspectos correlatos, constituindo o principal marco infraconstitucional da matéria. As Constituições posteriores mantiveram essa estrutura, sem alterações relevantes na duração da jornada.

Com a Constituição de 1988, a jornada semanal foi reduzida para 44 horas, mantendo-se o limite diário de oito horas (BRASIL, 1988, art. 7º, XIII), consolidando o modelo vigente.

Nas últimas décadas, o debate sobre jornada de trabalho no país passou a incorporar novas formas de organização do trabalho, como o trabalho remoto, a terceirização e as plataformas digitais. Nesse contexto, observa-se que a redução normativa da jornada não impede, por si só, a intensificação do tempo de trabalho, especialmente em arranjos marcados por menor proteção social, como na chamada uberização, em que a ampliação da jornada se apresenta como estratégia de elevação da renda.

3 PRINCIPAIS ASPECTOS ABORDADOS PELAS PUBLICAÇÕES EXISTENTES SOBRE A REDUÇÃO DA JORNADA LABORAL: VANTAGENS E DESVANTAGENS PARA OS TRABALHADORES E EMPREGADORES

As publicações sobre a redução da jornada laboral abordam tanto vantagens quanto desafios para trabalhadores e empregadores. Klein (2014) defende que a diminuição da jornada, sem redução salarial, é necessária para enfrentar desigualdades, melhorar a qualidade de vida e responder à crise ambiental. A autora critica o consumismo e o modelo capitalista, apontando que mais tempo livre pode favorecer o convívio familiar e comunitário, reduzir deslocamentos e emissões de poluentes, além de valorizar atividades de baixo impacto ambiental, como lazer local e voluntariado. Também ressalta os cuidados necessários com produtividade e competitividade, defendendo uma transição planejada.

Barnes e Jones (2021), na obra *A semana de quatro dias*, relatam experiência realizada na Nova Zelândia que comprovou a manutenção e até o aumento da produtividade no modelo 100-80-100 (100% da produtividade em 80% do tempo com 100% do salário). Os resultados destacaram maior engajamento dos trabalhadores, melhora no equilíbrio entre vida pessoal e profissional, redução do estresse, além de ganhos organizacionais como eficiência, menor absenteísmo e maior retenção de talentos, aliados a efeitos ambientais positivos pela diminuição de deslocamentos.

Leonardo Boff, ao prefaciar a obra *O futuro é a redução da jornada de trabalho*, organizada por Dal Rosso et al. (2022), reforçou a visão humanizadora do trabalho, defendendo que ele deve servir à vida digna, à convivência, à cultura e à criatividade, e não se restringir à condição de mero instrumento de produção.

Estudos mais recentes (2024–2025) ampliam o debate para questões contemporâneas. Souza e Santos (2025) destacam a “escravidão digital” e a hiperconectividade, evidenciando como redes sociais e aplicativos prolongam a jornada além do horário formal, comprometendo a vida pessoal e gerando danos existenciais reconhecidos pelo TST. Chaves (2024) resgata tentativas legislativas de redução da jornada no Brasil e ressalta a importância da segurança jurídica para que o tema avance. Já Moraes et al. (2025), com base em pesquisa DataSenado (2024), revelam que grande parte da população ainda enfrenta jornadas prolongadas, com quase um terço trabalhando mais de dez horas diárias, o que traz impactos negativos ao convívio social, à saúde e à produtividade, além de custos organizacionais mais elevados com absenteísmo, presenteísmo e rotatividade.

Esses estudos evidenciam a pluralidade de abordagens recentes sobre a redução da jornada, sem esgotar as controvérsias que cercam sua implementação.

4 METODOLOGIA

4.1 TIPO DE PESQUISA

O presente artigo resultou de uma pesquisa de natureza exploratória, tendo como objetivo principal ampliar o entendimento acerca do problema investigado, especialmente em contextos ainda pouco abordados pela literatura acadêmica. A análise concentrou-se na necessidade de estimar, de forma fundamentada, a majoração percentual dos preços atualmente pagos pelos serviços de coleta de resíduos sólidos no meio urbano, diante da possível implementação de uma nova configuração da jornada laboral no Brasil.

Esse tipo de investigação é apropriado quando o tema carece de aprofundamento teórico, permitindo a identificação de informações relevantes, padrões, ideias ou hipóteses iniciais, não tendo como objetivo principal alcançar conclusões definitivas ou generalizáveis.

A utilização da estratégia metodológica de estudos de caso permitiu a análise de situações concretas e delimitadas, com base em contratos formalizados entre administrações municipais e empresas responsáveis pela prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos.

A abordagem metodológica adotada foi quanti-qualitativa, uma vez que integrou a análise de dados quantitativos, representados por informações mensuráveis numericamente, com elementos qualitativos, por meio de interpretações descritivas e contextuais. Essa combinação permitiu uma verificação mais ampla e aprofundada do objeto de estudo, favorecendo uma compreensão mais consistente da temática analisada.

O estudo técnico foi de natureza aplicada, que buscou solucionar problemas práticos e fornecer subsídios para a tomada de decisões no tema específico, que foi o questionamento inicial a ser respondido: qual a majoração percentual do preço da prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, caso a PEC nº 8/2025, que objetiva reduzir a jornada semanal de 44 horas para 36 horas, limitando a jornada diária em 8h, venha a ser implantada no Brasil. Ou seja, esse estudo não foi uma pesquisa básica, que tem por meta gerar conhecimento teórico sem aplicação imediata.

4.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Considerando a complexidade envolvida na formação dos preços desses serviços, dada a multiplicidade de variáveis que os influenciam, e reconhecendo-se a inexistência de uma inferência estatística precisa capaz de responder de forma conclusiva à questão proposta, optou-se por adotar uma abordagem metodológica distinta.

A estratégia consistiu na elaboração de um roteiro de procedimentos a ser aplicado às planilhas de custos utilizadas para justificar os preços dos serviços de coleta de resíduos sólidos. O objetivo foi estimar, com adequado grau de precisão, a majoração dos custos decorrente da redução da jornada de trabalho no Brasil, bem como avaliar a aplicabilidade desse roteiro a diferentes contratos administrativos com o mesmo objeto.

Registra-se que a atividade de coleta de resíduos sólidos urbanos pressupõe, necessariamente, o deslocamento dos resíduos coletados até ponto de entrega operacionalmente definido pelo contratante. Conforme a solução logística adotada pelo município, os resíduos poderão ser encaminhados diretamente à unidade de destinação final ambientalmente adequada ou a estruturas intermediárias de apoio operacional, tais como estações de transbordo e unidades de triagem, a partir das quais seguirão para as etapas subsequentes de tratamento, recuperação ou disposição final. Em razão dessa característica, os contratos relacionados à coleta de resíduos sólidos urbanos incorporam, em sua estrutura de custos, componentes associados não apenas à coleta propriamente dita, mas também ao transporte dos resíduos até o respectivo ponto de entrega.

O roteiro de procedimentos desenvolvido percorreu sobre cada um dos custos presentes na planilha de formação do preço do serviço em tela, demonstrando quais se alteraram e quais não receberam nenhum impacto pela implantação da jornada laboral proposta pela PEC nº 8/2025.

Para os componentes da planilha de custos que sofreram alteração, foram apresentados os fundamentos que justificaram a elevação dos respectivos valores. De forma sintética, também foram expostas as razões pelas quais determinados custos permaneceram inalterados, mesmo diante da proposta de redução da jornada de trabalho.

O roteiro de procedimentos elaborado contemplou duas possibilidades distintas: (i) a inclusão de novos trabalhadores com o propósito exclusivo de compensar as horas que deixarão de ser cumpridas em razão da possível aprovação da PEC nº 8/2025 e (ii) a adoção do pagamento de horas extras aos trabalhadores já vinculados à prestação dos serviços.

4.3 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (INSTRUMENTO DE ANÁLISE)

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) publicou, em 2017, orientação técnica voltada ao planejamento, à contratação e à fiscalização dos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares, acompanhada de modelo de planilha de composição de custos para esses serviços. Em 2019, a orientação recebeu revisão, resultando na publicação de sua segunda edição, com ajustes pontuais em parâmetros de cálculo, sem alteração substancial da estrutura metodológica adotada.

Essa planilha contém seis grupos de custos, que são a base do preço total mensal da coleta domiciliar calculado por esse instrumento: mão de obra, uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs), veículos e equipamentos, ferramentas e materiais de consumo, monitoramento da frota e benefícios e despesas indiretas (BDI).

O grupo mão de obra contempla os custos com os trabalhadores diretamente envolvidos na execução do serviço; uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs) abrangem as despesas necessárias à segurança e à padronização visual dos operadores; veículos e equipamentos concentram os custos associados à frota utilizada na coleta, incluindo sua aquisição, operação e manutenção; ferramentas e materiais de consumo referem-se aos insumos indispensáveis à atividade cotidiana; monitoramento da frota compreende os gastos com sistemas de controle e rastreamento dos veículos; e benefícios e despesas indiretas (BDI) reúnem os encargos indiretos e administrativos, incluindo a tributação incidente sobre a prestação do serviço (ISS, PIS e COFINS), sendo aplicado como um fator multiplicador sobre

a soma de todos os custos diretos anteriores, de modo a se obter o preço final mensal da coleta domiciliar.

O detalhamento desses grupos de custos está estabelecido na Orientação Técnica do TCE-RS, que define os parâmetros para a composição dos custos dos serviços de coleta domiciliar. No tocante ao BDI, a orientação fundamenta-se no Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário, que trata da adequada identificação dos encargos indiretos e da tributação incidente. Registra-se, por fim, que a tributação considerada nesse BDI tende a ser alterada em razão da reforma tributária, cujos efeitos passaram a vigorar a partir de 2026.

No que se refere ao objetivo da análise aqui proposta, eventuais alterações no BDI decorrentes da vigência da reforma tributária não comprometem os propósitos do estudo, uma vez que esse componente atua como um fator multiplicador dos custos diretos. Assim, ainda que o novo regramento tributário possa resultar em um aumento do preço inicial dos serviços, a metodologia adotada para mensurar comparativamente a variação percentual dos custos permanece inalterada. O foco da análise, portanto, concentra-se em identificar em que medida a implantação de uma nova e reduzida jornada de trabalho, sem redução salarial, impactará o custo desses serviços, independentemente do nível absoluto de preços vigente.

4.3.1 Considerações sobre as modalidades de coleta mecanizada analisadas

Para fins deste estudo, adota-se a expressão coleta mecanizada para designar os sistemas de coleta de resíduos sólidos urbanos que utilizam equipamentos mecânicos ou hidráulicos para o carregamento dos resíduos nos veículos coletores.

Registra-se, contudo, que a coleta mecanizada não constitui um modelo operacional único. Existem diferentes modalidades tecnológicas, com distintos níveis de automação e diferentes combinações entre os fatores de produção trabalho e capital.

Entre as modalidades de coleta mecanizada, destaca-se, para os fins deste estudo, o sistema que utiliza contêineres de grande capacidade volumétrica associados a caminhões coletores dotados de mecanismos hidráulicos de basculamento lateral. Esses sistemas podem integrar, ainda, estruturas operacionais destinadas à higienização dos contêineres, frequentemente realizadas mediante o emprego de veículos específicos dotados de sistemas mecanizados de lavagem, com reduzida necessidade de intervenção manual dos trabalhadores.

Essa configuração caracteriza-se, em regra, por reduzida intensidade de mão de obra e elevada participação de capital, em razão do alto custo de aquisição, operação e manutenção dos equipamentos empregados. Em razão dessa estrutura de custos, os impactos decorrentes da

redução da jornada de trabalho tendem a ser inferiores aos observados em sistemas de coleta convencional.

Existem ainda outras modalidades de coleta mecanizada que empregam contêineres de menor capacidade volumétrica movimentados manualmente pelos coletores e posteriormente acoplados a dispositivos hidráulicos instalados nos veículos de coleta. Embora também utilizem equipamentos mecânicos de carregamento, esses sistemas apresentam estrutura operacional distinta e não integraram a amostra analisada neste estudo.

4.4 ANÁLISE DA SENSIBILIDADE DOS COMPONENTES DE CUSTO À REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

A análise da sensibilidade dos componentes de custo à redução da jornada de trabalho constitui etapa fundamental para a aplicação da metodologia proposta, na medida em que permite identificar, de forma precisa, quais elementos da planilha de custos são diretamente impactados pela alteração normativa e quais permanecem inalterados no horizonte de análise considerado.

A eventual implantação de uma jornada semanal reduzida no Brasil, sem correspondente diminuição da remuneração, não afeta de maneira uniforme os componentes de custo envolvidos na prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos. Torna-se, portanto, necessária a identificação prévia dos itens que tendem a sofrer impacto direto dessa alteração, bem como daqueles cuja variação não decorre da modificação da jornada, de modo a assegurar coerência e consistência à metodologia de cálculo adotada.

O critério central utilizado para essa distinção baseia-se na relação entre cada componente de custo e a jornada de trabalho dos empregados vinculados à execução do serviço. Consideram-se sensíveis à redução da jornada os custos cuja magnitude depende diretamente da quantidade de horas efetivamente trabalhadas, enquanto se classificam como insensíveis, no curto prazo, aqueles de natureza estrutural, operacional ou contratual, cuja variação não está diretamente associada à duração da jornada laboral.

O serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos apresenta característica operacional específica que condiciona essa análise: sua execução está diretamente vinculada à dinâmica de geração de resíduos pela população, a qual independe da atuação do prestador do serviço. Dessa forma, ainda que se hipotetize aumento de produtividade individual dos trabalhadores, não se mostra factível antecipar a coleta em razão da simples inexistência de resíduos a serem coletados antes de sua geração.

Ainda que, em termos teóricos, se possa admitir a existência de ganhos marginais de produtividade, a natureza operacional do serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos impõe restrições relevantes a essa hipótese, uma vez que a execução das atividades está condicionada à dinâmica de geração de resíduos e ao cumprimento de roteiros previamente estabelecidos.

Destaca-se, contudo, que, embora a literatura registre a possibilidade de ganhos de produtividade associados à redução da jornada de trabalho em determinados setores, essa hipótese não se mostra aplicável, no curto prazo, aos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos. Isso decorre do fato de que a execução desses serviços está condicionada a fatores exógenos à organização produtiva, notadamente a dinâmica de geração de resíduos pela população e a necessidade de cumprimento de rotas e frequências previamente estabelecidas. Nessas condições, eventuais ganhos de produtividade não são suficientes para compensar a redução da jornada individual dos trabalhadores, razão pela qual a recomposição das horas operacionais se impõe como condição necessária à manutenção do nível de serviço contratado.

Em consequência, a prestação do serviço permanece condicionada à frequência de atendimento e aos roteiros de coleta previamente definidos, os quais tendem a se manter estáveis no curto prazo.

Em razão dessa característica, a manutenção do nível de serviço exige a preservação da quantidade total de horas operacionais necessárias ao atendimento integral da área urbana. Assim, na hipótese de redução da jornada individual dos trabalhadores, torna-se necessária a recomposição das horas suprimidas, seja por meio da ampliação do quadro de pessoal, seja mediante a realização de horas extras, com impacto direto sobre o custo total da mão de obra.

Nesse contexto, a mão de obra configura-se como o componente de custo mais sensível à redução da jornada de trabalho, uma vez que a manutenção da prestação do serviço implica, necessariamente, a recomposição das horas originalmente demandadas, refletindo-se diretamente no custo total.

Por outro lado, componentes como veículos e equipamentos, monitoramento da frota e grande parte dos custos associados a ferramentas e materiais de consumo apresentam comportamento predominantemente inelástico à redução da jornada de trabalho, ao menos no horizonte temporal considerado. Tais custos estão associados à estrutura física e operacional necessária à execução do serviço e tendem a permanecer constantes enquanto não houver alterações relevantes na frota, na frequência da coleta ou no nível de serviço contratado.

No que se refere aos uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs), a metodologia adotada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul estabelece que esses itens sejam dimensionados com base em quantidades físicas e durabilidade estimada, a

partir das quais se obtém o custo mensal correspondente. Nesse contexto, a redução da jornada de trabalho não implica, por si só, aumento do custo global desses itens.

Quando a recomposição das horas ocorre por meio da realização de horas extras pelos próprios trabalhadores, não há alteração na quantidade de uniformes e EPIs utilizados, tampouco em sua durabilidade, mantendo-se inalterado o custo correspondente.

Na hipótese de recomposição mediante ampliação do quadro de pessoal, embora haja necessidade de aquisição de unidades adicionais — uma vez que o compartilhamento desses equipamentos é vedado —, a redução da carga horária individual resulta em menor tempo de uso semanal por trabalhador, ampliando proporcionalmente a vida útil dos itens. Dessa forma, o aumento do número de unidades físicas é compensado pela maior durabilidade de cada uma, mantendo-se, em termos econômicos, o custo global ao longo do horizonte contratual.

Ainda que essa dinâmica possa produzir efeitos sobre o fluxo de caixa da empresa contratada, em razão do aumento do desembolso inicial, tais efeitos não alteram o custo econômico total desses componentes, nem impactam a majoração do preço final do serviço, razão pela qual não são considerados relevantes para os fins da presente análise.

Dessa forma, os gastos com uniformes e equipamentos de proteção individual classificam-se como insensíveis à redução da jornada de trabalho, uma vez que não apresentam variação proporcional em função da quantidade de horas trabalhadas individualmente, sendo eventuais alterações decorrentes exclusivamente de ajustes no contingente de pessoal, sem repercussão sobre o custo global.

No que se refere aos benefícios e despesas indiretas (BDI), observa-se que esse componente não constitui custo autônomo, mas fator multiplicador aplicado sobre os custos diretos. Assim, sua variação decorre indiretamente da majoração dos custos que lhe servem de base, especialmente da mão de obra, não sendo objeto de análise isolada quanto à sensibilidade à redução da jornada.

A classificação dos componentes de custo segundo sua sensibilidade à redução da jornada de trabalho fundamenta o desenvolvimento dos roteiros de procedimentos apresentados na seção seguinte, nos quais são operacionalizadas as estimativas de majoração dos preços dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, a partir dos cenários considerados.

4.4.1 Delimitação analítica: hipótese de *ceteris paribus*²

A metodologia adotada no presente estudo fundamenta-se na aplicação de uma hipótese de natureza analítica, consistente na manutenção constante das demais variáveis relevantes do sistema econômico, exceto aquelas diretamente afetadas pela alteração normativa em análise, notadamente a jornada de trabalho. Tal abordagem, tradicionalmente sintetizada pelo princípio do *ceteris paribus*, constitui condição necessária para a mensuração isolada dos efeitos decorrentes da redução da jornada semanal sobre a estrutura de custos dos contratos analisados.

As considerações apresentadas na seção anterior, relativas à dinâmica operacional do serviço e à limitação dos ganhos de produtividade, constituem o fundamento empírico para a delimitação analítica aqui adotada, a qual busca formalizar, em termos metodológicos, a separação entre os efeitos diretos e indiretos da alteração normativa.

Nesse contexto, a manutenção dos demais componentes de custo — especialmente aqueles de natureza estrutural, operacional ou contratual — não representa uma suposição de invariância absoluta no plano empírico, mas sim uma delimitação metodológica voltada à identificação do impacto direto e imediato da alteração normativa proposta. Trata-se, portanto, de um recorte analítico que permite isolar o efeito específico da redução da jornada sobre os custos contratuais.

Essa hipótese apresenta maior aderência no curto prazo, especialmente no momento inicial de eventual entrada em vigor da nova jornada de trabalho, período no qual a estrutura contratual vigente permanece, em grande medida, inalterada. Nesse horizonte temporal, os efeitos da redução da jornada incidem de forma direta sobre os custos de mão de obra, exigindo a recomposição das horas operacionais necessárias à manutenção do nível de serviço contratado.

A partir dessa delimitação, o impacto da alteração normativa manifesta-se de forma imediata. Ao final do primeiro ciclo mensal de execução contratual, já se concretiza, para o prestador do serviço, a necessidade de reconhecimento das despesas adicionais com salários e encargos decorrentes da recomposição da jornada, seja por meio da ampliação do quadro de pessoal, seja pela realização de horas extras.

No médio e no longo prazo, por sua vez, reconhece-se que outros componentes de custo poderão sofrer variações em decorrência de efeitos econômicos indiretos. Tais efeitos

² Expressão latina utilizada em economia para indicar que a análise de determinado fenômeno é realizada mantendo-se constantes as demais variáveis relevantes, de modo a isolar o efeito do fator específico em estudo.

decorrem de fatores como alterações nos preços de insumos, estratégias de absorção de custos pelos agentes econômicos, mudanças nas condições de mercado e dinâmicas próprias dos diferentes setores da economia.

No que se refere aos insumos que compõem a estrutura de custos — tais como pneus, equipamentos de proteção individual, uniformes, manutenção de veículos e demais itens associados a diferentes cadeias produtivas —, embora seja razoável admitir que a redução da jornada de trabalho possa exercer pressões de custo de forma indireta, a dinâmica de repasse desses efeitos apresenta comportamento heterogêneo. Essa heterogeneidade decorre das diferentes estruturas de mercado, dos ciclos de reposição de insumos, das estratégias empresariais e da eventual existência de estoques previamente constituídos.

Em razão dessas características, não se mostra possível, no horizonte de curto prazo adotado pela metodologia, determinar com precisão o momento em que tais variações se materializarão nos contratos analisados, tampouco a magnitude de seus impactos. A incorporação desses efeitos pode ocorrer de forma imediata, diferida ao longo de semanas ou meses, ou ainda de forma diluída ao longo do tempo, o que introduz uma variabilidade temporal incompatível com a mensuração direta proposta neste estudo.

Dessa forma, admite-se que eventuais majorações nos preços desses insumos tendem a ocorrer de maneira gradual, refletindo-se progressivamente nos custos das prestações de serviços. Para a dinâmica específica dos contratos administrativos de serviços contínuos, o tratamento dessas variações se dá, em regra, por meio dos mecanismos contratuais de reajuste periódico, que incorporam a variação geral de preços da economia por meio de índices oficiais, tais como IGP-M, IPCA, INPC e INCC, calculados por instituições especializadas.

Adicionalmente, na hipótese de ocorrência de variações relevantes e atípicas em insumos específicos, com impacto significativo sobre o custo global da prestação dos serviços em curto intervalo de tempo, admite-se a possibilidade de recomposição por meio de reequilíbrio econômico-financeiro, desde que observadas as condições legais aplicáveis e a jurisprudência consolidada dos órgãos de controle.

Essa dinâmica dos custos pode ser compreendida de forma estruturada a partir de distintos horizontes analíticos. No curto prazo, os efeitos da redução da jornada manifestam-se de forma direta e imediata sobre os custos de mão de obra, em razão da necessidade de recomposição das horas operacionais, com impacto direto sobre o custo total da prestação do serviço. No médio prazo, parte desses impactos pode ser parcialmente absorvida pelos agentes econômicos, a depender de suas estruturas de custo e margens operacionais, sem que isso elimine a tendência de elevação dos custos. No longo prazo, tais efeitos tendem a se disseminar

de forma mais ampla, sendo progressivamente incorporados aos contratos administrativos por meio dos mecanismos ordinários de reajuste ou, em situações específicas, por meio de reequilíbrios econômico-financeiros.

Dessa forma, a adoção do *ceteris paribus* no horizonte de curto prazo não constitui limitação da metodologia, mas elemento estruturante que permite isolar e mensurar com precisão os efeitos diretos da alteração normativa sobre a mão de obra. Ao mesmo tempo, essa abordagem reconhece a existência de uma dinâmica intertemporal mais ampla, cujos efeitos se manifestam progressivamente e são tratados por meio de instrumentos contratuais próprios.

4.4.2 Delimitação normativa e premissas operacionais da jornada de trabalho

A aplicação da metodologia proposta requer a explicitação de premissas operacionais decorrentes da interpretação do texto da Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2025. Embora a referida proposta estabeleça, de forma simultânea, limites de jornada semanal de 36 horas, jornada diária máxima de 8 horas e organização do trabalho em até quatro dias por semana, observa-se a existência de uma incompatibilidade lógica entre tais parâmetros, na medida em que a combinação direta desses limites resultaria em carga horária semanal de até 32 horas (4 dias x 8 horas).

Diante dessa inconsistência, adotou-se, para fins metodológicos, uma configuração operacional compatível com a carga horária semanal de 36 horas, estruturada no regime de cinco dias de trabalho por semana, sendo quatro dias com jornada de 8 horas e um dia com jornada de 4 horas. Essa configuração não decorre de previsão expressa no texto da proposta normativa, mas constitui hipótese de organização do trabalho tecnicamente viável e compatível com a manutenção da prestação contínua dos serviços analisados.

Adicionalmente, considerando que a proposta de emenda constitucional não disciplina expressamente o regime de horas extraordinárias, adotou-se como premissa a manutenção das regras atualmente vigentes na legislação trabalhista quanto à realização e remuneração de horas extras. Essa hipótese permite operacionalizar a recomposição das horas de trabalho suprimidas, especialmente no cenário em que não há ampliação do quadro de pessoal.

Ressalta-se que tais premissas não têm por finalidade interpretar juridicamente o conteúdo da proposta normativa, mas viabilizar sua tradução em parâmetros operacionais aplicáveis à análise de contratos administrativos, assegurando a consistência interna da metodologia e a possibilidade de replicação dos resultados.

4.4.3 Equação econômico-financeira dos contratos em execução e das futuras contratações

Uma primeira análise da metodologia poderia conduzir ao entendimento de que a redução da jornada máxima semanal de trabalho de 44 para 36 horas deveria implicar, automaticamente, a alteração do fator de utilização (FI) empregado na planilha de custos. Nessa hipótese, um contrato estruturado originalmente para 22 horas semanais, cujo fator de utilização era de $22/44 = 0,50$, passaria a adotar o fator $22/36 = 0,6111$, refletindo a nova jornada máxima legal.

À primeira vista, esse raciocínio mostra-se intuitivo. Afinal, se a jornada máxima semanal foi reduzida, parece natural que a proporcionalidade utilizada para os contratos de jornada parcial também seja recalculada. Entretanto, uma análise mais aprofundada demonstra que essa conclusão não pode ser extraída de forma automática, especialmente quando se examinam os fundamentos econômicos que justificaram a criação do próprio fator de utilização.

No âmbito da Orientação Técnica do TCE-RS, o fator de utilização não foi concebido exclusivamente para ajustar os custos da mão de obra. Sua aplicação também alcança grupos de custos relacionados aos veículos, notadamente a depreciação e a remuneração do capital investido. A lógica econômica desses componentes, contudo, é substancialmente distinta daquela aplicável aos custos trabalhistas.

A metodologia de depreciação adotada pela Orientação Técnica não decorre de critérios meramente contábeis ou convencionais. Ao contrário, foi construída a partir de levantamento empírico realizado com base em dados oficiais do DETRAN-RS, comparando-se o valor de mercado de caminhões usados com o valor correspondente de veículos novos obtido junto à tabela FIPE. Essa metodologia permitiu demonstrar objetivamente que caminhões utilizados na coleta de resíduos sólidos urbanos apresentam perda de valor econômico superior à observada em veículos equivalentes empregados em outras atividades, possibilitando a construção de uma curva específica de depreciação para essa modalidade de serviço.

Sob essa perspectiva, a depreciação representa o desgaste econômico efetivamente suportado pelo ativo ao longo de sua utilização, enquanto a remuneração do capital investido remunera os recursos financeiros imobilizados na aquisição do veículo. Ambos os componentes possuem fundamento diretamente relacionado à utilização econômica do ativo, e não à jornada legal dos trabalhadores que o operam.

Esse aspecto torna-se particularmente relevante diante da hipótese de redução da jornada máxima semanal. Se o caminhão continuar executando exatamente os mesmos roteiros, percorrendo as mesmas distâncias, transportando o mesmo volume de resíduos e sendo utilizado durante o mesmo intervalo de tempo anteriormente observado, não existe fundamento

econômico ou tecnológico para afirmar que seu desgaste físico, sua perda de valor de mercado ou o capital nele investido tenham sofrido qualquer alteração em decorrência da modificação da legislação trabalhista.

À luz dessas premissas, surge uma solução que, sob o enfoque estritamente econômico, mostra-se plenamente coerente. Bastaria desdobrar o atual fator de utilização em dois fatores distintos. O primeiro permaneceria vinculado aos custos de propriedade dos veículos, preservando integralmente a metodologia de depreciação e de remuneração do capital desenvolvida pela Orientação Técnica. O segundo passaria a incidir exclusivamente sobre os custos da mão de obra, sendo recalculado com base na nova jornada máxima semanal de 36 horas. Dessa forma, seriam preservados os fundamentos econômicos dos ativos, enquanto parte da recomposição atualmente promovida mediante horas extraordinárias seria absorvida pela própria redefinição da jornada ordinária, reduzindo o impacto financeiro do reequilíbrio e atendendo, aparentemente, ao princípio da eficiência.

Sob a ótica exclusivamente econômica, essa solução mostra-se consistente e dificilmente encontraria objeções. Entretanto, ela ainda não enfrenta uma questão anterior e mais relevante: o reequilíbrio econômico-financeiro autoriza a reconstrução das premissas estruturais que deram origem à equação econômico-financeira originalmente pactuada?

Para responder a essa indagação, imagine-se que a empresa X tenha celebrado contrato com o Município A para prestação do serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos durante 22 horas semanais. Posteriormente, essa mesma empresa celebra contrato semelhante com o Município B, também correspondente a 22 horas semanais. Ambos os contratos foram celebrados quando a jornada máxima legal era de 44 horas semanais e, por essa razão, cada município apropriou corretamente metade dos custos de propriedade do caminhão, mediante fator de utilização correspondente a $22/44 = 0,50$.

Essa sistemática não foi estabelecida por acaso. O fator de utilização aplicado aos veículos foi concebido justamente para impedir que um mesmo ativo tivesse seus custos de propriedade integralmente apropriados por mais de um contrato. Cada contratante remunera apenas a parcela da capacidade econômica efetivamente utilizada pelo seu contrato, preservando-se a racionalidade econômica da planilha de custos e evitando a dupla remuneração do mesmo investimento.

Suponha-se, agora, que sobreviesse a redução da jornada máxima semanal para 36 horas. Sob a lógica exclusivamente econômica anteriormente exposta, cada município poderia pretender recalcular isoladamente seu fator de utilização para $22/36 = 0,6111$, mantendo inalterada a utilização do caminhão e reduzindo, simultaneamente, a necessidade de pagamento

de horas extraordinárias. À primeira vista, essa solução parece atender simultaneamente à lógica econômica dos ativos e ao princípio da eficiência.

Entretanto, essa conclusão deixa de considerar a própria finalidade do reequilíbrio econômico-financeiro. O instituto do reequilíbrio não foi concebido para reconstruir a matriz econômica originalmente pactuada, mas para preservar essa matriz, recompondo apenas os efeitos produzidos pelo fato superveniente.

Isso porque a equação econômico-financeira do contrato é formada no momento da apresentação da proposta, tendo como referência o ambiente jurídico, econômico e regulatório então vigente. As decisões empresariais relativas à formação do preço, à utilização da capacidade operacional dos ativos e à distribuição dos custos entre diferentes contratos foram adotadas considerando essas condições originais. Assim, o surgimento de fato superveniente não autoriza a revisão dessas premissas estruturais, mas apenas a recomposição dos efeitos econômicos diretamente produzidos pela alteração legislativa.

O reequilíbrio econômico-financeiro não recompõe a equação econômica que seria formada sob a legislação vigente após a alteração normativa; recompõe a equação econômico-financeira efetivamente pactuada sob a legislação vigente à época da contratação.

Quando o contrato com o Município A foi celebrado, a empresa X possuía legitimamente a possibilidade de utilizar a capacidade remanescente do caminhão em outras atividades econômicas ou em futuros contratos administrativos. Posteriormente, exerceu essa faculdade ao contratar também com o Município B. Essa possibilidade integrava a própria estrutura econômica do empreendimento e foi considerada na formação do preço originalmente contratado.

A mesma conclusão subsiste ainda que a empresa possuísse apenas o contrato firmado com o Município A. A inexistência momentânea de um segundo contrato não elimina a existência da capacidade remanescente do ativo, tampouco afasta a possibilidade jurídica de sua futura utilização. A equação econômico-financeira foi formada considerando exatamente essa realidade econômica. Assim, admitir que uma alteração legislativa posterior permita redefinir unilateralmente essa premissa significaria reconstruir a matriz econômica originalmente pactuada, e não simplesmente recompor os efeitos produzidos pelo fato superveniente.

Percebe-se, assim, que a questão deixa de ser identificar qual solução produziria o menor custo para a Administração. A verdadeira indagação consiste em definir qual solução preserva integralmente a equação econômico-financeira originalmente estabelecida entre as partes, promovendo apenas a recomposição dos efeitos efetivamente produzidos pela alteração

legislativa. Sob essa perspectiva, embora a adoção de fatores de utilização distintos para os ativos e para a mão de obra constitua solução economicamente consistente, ela implica alteração de uma das premissas estruturantes da matriz econômica originalmente considerada na formação do preço.

Nessas condições, conclui-se que a redução da jornada máxima semanal repercute diretamente sobre os custos da mão de obra, mas não altera os fundamentos econômicos que justificaram a metodologia de apropriação dos custos de propriedade dos veículos adotada pela Orientação Técnica do TCE-RS. O fator de utilização originalmente empregado permanece, portanto, preservado, não por constituir a solução economicamente mais vantajosa em termos absolutos, mas por representar a forma metodologicamente adequada de manter íntegra a equação econômico-financeira originalmente pactuada. Consequentemente, a recomposição dos efeitos da alteração legislativa deve ocorrer exclusivamente sobre os componentes efetivamente atingidos pelo fato superveniente, mediante a ampliação do quadro de pessoal (Opção 1) ou o pagamento de horas extraordinárias (Opção 2), conforme a alternativa operacional adotada, preservando-se integralmente a estrutura econômica que serviu de base à formação do contrato.

Cumprido destacar que as conclusões anteriormente expostas foram restritas aos contratos já celebrados e submetidos ao instituto do reequilíbrio econômico-financeiro. Situação diversa ocorre nas futuras contratações realizadas sob a vigência da nova jornada legal. Nesses casos, a equação econômico-financeira será formada originariamente considerando o novo ambiente jurídico, inexistindo premissas anteriormente pactuadas cuja preservação deva ser assegurada pelo instituto do reequilíbrio.

Assim, nas novas contratações, a solução metodologicamente mais adequada consiste na adoção de fatores de utilização distintos para os ativos e para a mão de obra. O fator aplicável aos custos de propriedade dos veículos deverá permanecer vinculado aos fundamentos econômicos que embasaram a metodologia empírica de apropriação desses custos desenvolvida pela Orientação Técnica do TCE-RS, enquanto o fator incidente sobre a mão de obra deverá refletir a jornada máxima semanal vigente à época da contratação.

A utilização de um único fator de utilização calculado integralmente com base na nova jornada semanal implicaria subestimar artificialmente a capacidade produtiva considerada para fins de apropriação dos custos de propriedade dos veículos, reduzindo indevidamente a parcela desses custos atribuída ao contrato, embora a capacidade operacional dos ativos, seu desgaste econômico e sua vida útil permaneçam inalterados. Por outro lado, a manutenção de um único fator de utilização calculado com base na jornada semanal de 44 horas também deixaria de

refletir adequadamente a nova disciplina jurídica incidente sobre a mão de obra. Dessa forma, a adoção de fatores de utilização distintos deixa de representar mera opção metodológica para constituir a solução que melhor compatibiliza os fundamentos econômicos dos ativos com a legislação trabalhista vigente no momento da formação da nova equação econômico-financeira.

Por fim, cumpre registrar que a metodologia empírica utilizada para a construção da curva de depreciação da Orientação Técnica do TCE-RS refletiu a realidade operacional observada à época de sua elaboração, quando a jornada máxima semanal de trabalho era de 44 horas. A eventual redução da jornada poderá, ao longo dos anos, produzir alterações no padrão de utilização econômica desses ativos. Entretanto, tais efeitos somente poderão ser adequadamente avaliados mediante novos levantamentos empíricos suficientemente abrangentes para refletir essa nova realidade operacional. Assim, eventual revisão futura da metodologia não decorrerá da simples alteração da jornada legal de trabalho, mas da demonstração empírica de que a nova realidade passou efetivamente a influenciar a depreciação e a apropriação dos custos de propriedade dos veículos.

4.5 ROTEIROS DE PROCEDIMENTOS PARA ESTIMAR A MAJORAÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS CIDADES

Com base na classificação dos componentes de custo estabelecida na seção anterior e na premissa de preservação da equação econômico-financeira originalmente pactuada, os roteiros de procedimentos apresentados nesta seção partem do pressuposto metodológico de que a redução da jornada de trabalho afeta diretamente apenas os componentes de custo relacionados à mão de obra, preservando-se as demais premissas estruturais da planilha de custos. A partir desse enquadramento, os procedimentos operacionais são estruturados de forma a permitir a aplicação direta e padronizada da metodologia às planilhas de custos elaboradas conforme o modelo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS).

Para fins de aplicação da metodologia, adota-se o termo “empregados” para designar os profissionais vinculados à execução dos serviços, considerando que a formação dos preços, no contexto da administração pública, baseia-se, como regra, na presunção de vínculos celetistas, conforme a planilha modelo do TCE-RS.

Os procedimentos operacionais adotados — incluindo os critérios de preenchimento da planilha, o tratamento das inconsistências identificadas e a explicitação da composição dos custos — encontram-se detalhados no Apêndice A, o qual constitui guia operacional para replicação da metodologia em contextos análogos. A metodologia não tem por objetivo redefinir

a composição das equipes, mas aplicar os procedimentos de forma uniforme a todos os empregados vinculados ao contrato, independentemente da função exercida.

Destaca-se que parte dos componentes da mão de obra possui natureza fixa por empregado, independentemente da quantidade de horas efetivamente trabalhadas. Assim, embora a redução da jornada não altere o valor unitário desses itens, a eventual necessidade de ampliação do quadro de pessoal implica aumento do custo global dessas parcelas, em função do maior número de empregados beneficiados.

Cumprir destacar que os roteiros metodológicos apresentados não têm por finalidade a elaboração de novos orçamentos para os serviços analisados, mas sim a simulação dos efeitos de uma alteração normativa sobre contratos vigentes, no contexto da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Nesse sentido, os procedimentos desenvolvidos operam sobre estruturas de custos já consolidadas, promovendo ajustes exclusivamente nos componentes afetados pela redução da jornada de trabalho, de modo a estimar a variação percentual necessária à manutenção das condições originalmente pactuadas.

4.5.1 Roteiro de procedimentos – Ampliação do quadro de pessoal (Opção 1)

O presente roteiro operacional detalha os procedimentos necessários à estimativa dos custos adicionais decorrentes da recomposição da jornada de trabalho por meio da ampliação do quadro de pessoal vinculado à execução dos serviços. Preservadas as premissas estruturais da equação econômico-financeira originalmente pactuada, estabelecidas na seção anterior, o procedimento é estruturado de forma a permitir sua aplicação direta às planilhas de custos elaboradas conforme o modelo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), contemplando os ajustes quantitativos e os efeitos decorrentes sobre os componentes da mão de obra, com vistas à preservação do nível de serviço originalmente contratado.

Neste cenário, a recomposição das horas de trabalho suprimidas em decorrência da redução da jornada semanal prevista na PEC nº 8/2025 ocorre por meio da ampliação do quadro de empregados vinculados à execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos. Parte-se da premissa de que a estrutura operacional do serviço, notadamente a frequência da coleta, os roteiros estabelecidos e o volume de resíduos atendido, permanece inalterada, sendo ajustado exclusivamente o contingente de mão de obra necessário à manutenção do nível de serviço originalmente contratado.

A lógica subjacente a esse arranjo consiste na contratação de novos empregados para atuar em regime de escala, observada a jornada semanal de 36 horas, distribuída no modelo 5x2, conforme o novo padrão normativo que poderá ser instituído. Dessa forma, embora cada

empregado individualmente passe a cumprir uma jornada reduzida, a soma das jornadas contratadas assegura a manutenção do atual regime de prestação do serviço, equivalente a 44 horas semanais por posto operacional. Os empregados atuarão por meio de escalas organizadas pela empresa prestadora dos serviços, de forma a assegurar a cobertura da coleta de resíduos nos dias já programados. Registra-se que a definição e a operacionalização dessas escalas não integram o objeto do presente estudo.

Para fins de aplicação da metodologia, o número de cada categoria de empregados, que consta na planilha de custos proposta pelo TCE-RS e que justifica o preço do contrato, será acrescido na seguinte proporção: 44/36, a qual se aplica a qualquer quantitativo inicialmente existente. Ou seja, o número de empregados de cada categoria deverá ser ajustado de forma proporcional à recomposição das horas de trabalho suprimidas.

A título de exemplificação, se forem 9 empregados, de uma determinada categoria, atualmente envolvidos na prestação desses serviços, com a implantação da PEC nº 8/2025 passará a ser necessária a presença de 11 empregados. Em síntese, o número atual de empregados, de uma determinada categoria, será majorado em 22,22%.

Também é necessário esclarecer que esse ajuste no número de empregados tem por finalidade recompor a jornada laboral ordinária semanal, atualmente fixada em 44 horas. Os contratos que preveem, por exemplo, a prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos de segunda-feira a sábado já contempla, na planilha de custos, um número médio mensal de horas extras remuneradas com adicional de 100%, destinadas a retribuir o trabalho prestado sempre que um feriado incide em um desses dias.

No regime atualmente praticado, todos os empregados vinculados à execução do contrato, abrangendo as categorias operacionais e de apoio previstas na planilha de custos, atuam normalmente nos feriados, quando estes recaem em dias programados para a coleta, sendo a totalidade dessas horas remunerada como extraordinária, com adicional de 100%. Com a eventual implantação da PEC nº 8/2025, essa lógica operacional se altera parcialmente: a prestação do serviço nos feriados passa a ser realizada apenas por parte do contingente total de empregados, dentro de regime de escala organizado sob a responsabilidade da empresa prestadora dos serviços, de modo que somente os empregados efetivamente escalados para atuar nesses dias perceberão as correspondentes horas extras 100%, permanecendo inalterada a natureza jurídica e o critério de remuneração dessas horas.

Registra-se, por fim, que a metodologia adotada não pressupõe que todos os empregados vinculados à prestação dos serviços cumpram jornada semanal de 44 horas. Em municípios de menor porte, é comum que a coleta de resíduos sólidos urbanos seja realizada

apenas em dias específicos da semana, resultando em cargas horárias inferiores ao limite semanal máximo. A título de exemplo, em contratos nos quais a coleta ocorre apenas às segundas-feiras e quintas-feiras, a carga semanal corresponde a 16 horas.

A planilha modelo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) contempla essa realidade por meio do Fator de Utilização, que ajusta os custos de mão de obra à efetiva jornada contratada. Nessa hipótese, aplica-se o fator correspondente a $16/44 = 0,3636$. A planilha realiza o cálculo integral dos custos considerando a jornada semanal de 44 horas e, na sequência, aplica automaticamente o fator de utilização adequado à frequência prevista para a prestação dos serviços.

Dessa forma, a metodologia desenvolvida neste estudo parte sempre da carga horária efetivamente considerada na planilha de custos de cada contrato, assegurando que a recomposição das horas suprimidas, decorrente da eventual redução da jornada de trabalho, incida proporcionalmente sobre a mão de obra diretamente envolvida na execução operacional da coleta, preservando a coerência dos cálculos e a continuidade do serviço contratado.

No que se refere aos benefícios vinculados à efetiva prestação diária de trabalho, como o auxílio alimentação pago por dia trabalhado, conforme valores definidos na respectiva convenção coletiva, a ampliação do quadro de empregados implica aumento do número total de beneficiários. Por outro lado, a redução da jornada individual resulta em menor quantidade mensal de dias trabalhados por empregado, reduzindo proporcionalmente o número de benefícios percebidos individualmente. Assim, o impacto sobre o custo global desse componente não é direto nem automático, devendo ser apurado caso a caso a partir da interação entre o aumento do contingente de empregados e a redução da frequência mensal de pagamento do benefício.

A planilha modelo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), ao trabalhar com valores médios mensais, adota, para fins de simplificação, o número de 26 dias trabalhados por mês, correspondente ao total de dias do mês, excluídos os domingos. Em termos práticos, para ajustar a planilha de custos à hipótese de ampliação do quadro de empregados, considera-se que a jornada laboral organizada no regime 5 x 2 implica a realização de cinco dias de trabalho a cada sete dias corridos. Mantida essa proporção ao longo do ano, obtêm-se 5/7 dos 365 dias anuais, o que corresponde a 260,71 dias trabalhados por ano e resulta em uma média mensal de 21,73 dias trabalhados. Esse valor passa a representar o número médio mensal de benefícios diários, como o vale-refeição, a que cada empregado faz jus nesse cenário.

Nesse cálculo, o mês de gozo de férias dos empregados não é excluído do número total de dias trabalhados por ano, uma vez que se trata de serviço essencial e de natureza continuada,

o que implica a necessidade de substituição dos empregados em férias. Os custos decorrentes dessas substituições já se encontram previstos nos encargos sociais que compõem a planilha de custos, conforme detalhado na Orientação Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), que aborda especificamente esse aspecto.

Em relação ao vale-transporte, adota-se lógica semelhante à dos benefícios vinculados à frequência diária de trabalho. A ampliação do quadro de empregados implica aumento do número de beneficiários desse auxílio. Por outro lado, a redução da jornada semanal individual resulta em menor número de deslocamentos mensais por empregado. Assim, o impacto final sobre o custo desse componente decorre da interação entre o aumento do contingente de empregados e a diminuição da frequência mensal de deslocamentos de cada um, devendo ser apurado conforme os parâmetros definidos na planilha de custos e nas normas coletivas aplicáveis.

Na prática, no cenário considerado, os custos com o fornecimento de vale-transporte não tendem a aumentar, uma vez que a remuneração dos empregados permanece inalterada e subsiste o limite legal segundo o qual a participação do trabalhador no custeio de seus deslocamentos não pode ultrapassar seis por cento do salário normativo.

Com a redução da jornada semanal individual, o número de deslocamentos mensais realizados por cada empregado diminui, implicando menor quantidade de vales-transporte fornecidos. Mantido o limite legal de seis por cento, a parcela do custo a ser suportada pela empresa prestadora dos serviços permanece igual ou pode ser reduzida, não se verificando incremento desse componente em decorrência da ampliação do quadro de empregados. Em categorias com maior remuneração, como engenheiros e supervisores, o referido limite já é suficiente para cobrir integralmente o custo do vale-transporte mesmo no regime de maior frequência semanal, o que reforça a inexistência de impacto adicional nesse componente de custo.

Em termos práticos, a planilha modelo do TCE-RS solicita o valor do custo unitário do vale-transporte e do número de dias trabalhados por mês para cada um dos empregados. Na hipótese sob análise (inclusão de mais empregados), ao contrário do que ocorre na atualidade com a vigência da jornada laboral 6 x 1, em que o número de dias trabalhados coincide com o exato número de dias em que se processa a execução da prestação dos serviços, esse último campo será preenchido com 21,73 dias, conforme demonstrado anteriormente.

Na sequência, a planilha lista cada categoria dos empregados, que fazem parte da prestação dos serviços, sejam os alocados na área operacional (coleta) ou os que atuam nas áreas gerenciais e de apoio administrativo, relacionando-as com a quantidade de empregados

enquadrados nessas categorias, junto ao campo quantidade de vales-transporte para cada um desses grupos.

As novas quantidades serão preenchidas com o resultado do seguinte cálculo: Número atual de empregados de uma determinada função x 1,2222 (fator de recomposição da jornada semanal, correspondente à razão 44/36) x 2 (número de vales-transporte que deve ser fornecido por dia trabalhado a cada empregado) x 21,73 (número médio de dias trabalhados por mês).

Finalizando, existe o campo – associado a cada uma das categorias de empregados – referente ao custo unitário dos vales-transporte. É necessário esclarecer que nesse campo não é preenchido com o valor de aquisição de cada vale, suportado inicialmente pela empresa. O valor que deve ser considerado atende ao roteiro de cálculo que segue: salário normativo do empregado x 0,06 – número médio de vales transportes mensais fornecidos a cada empregado x custo de aquisição de cada vale.

Se o roteiro de cálculo anterior resultar em um valor positivo ou zero, significa que os seis por cento do salário normativo dessa categoria de trabalhador serão suficientes para custear seus deslocamentos e o campo do valor unitário será preenchido com zero. Isso vai demonstrar que para essas categorias de empregados, não existem custos para a empresa com o fornecimento dos vales-transporte.

Já se resultar um valor negativo do roteiro de cálculo anterior, estará demonstrado que essas categorias de empregados não conseguirão suportar, com seis por cento do seu salário normativo, o custeio integral de seus deslocamentos. Nessas hipóteses, o campo custo unitário dos vales-transporte, junto à planilha do TCE-RS, deverá ser preenchido com o módulo³ desse valor que resultou negativo.

O parágrafo único do art. 4º da Lei Federal n. 7.418/1985 determina que o empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico.

Salário normativo é o valor mínimo de salário fixado para determinada categoria profissional, normalmente estabelecido por convenção coletiva de trabalho (CCT), acordo coletivo (ACT) ou dissídio coletivo, e que deve ser obrigatoriamente observado pelo empregador, independentemente do salário-mínimo nacional. É o “ piso salarial da categoria”, definido pela negociação coletiva ou decisão normativa da Justiça do Trabalho.

Para fins deste artigo, considera-se salário-base aquele correspondente ao salário normativo (piso da categoria), excluídas quaisquer parcelas adicionais.

³ O módulo de um número negativo resulta nesse mesmo número, porém com o sinal positivo.

Quanto aos benefícios de natureza mensal, igualmente previstos na convenção coletiva de trabalho — tais como auxílios fixos pagos independentemente do número de dias efetivamente trabalhados —, o valor unitário permanece inalterado para cada empregado. Nesses casos, a eventual majoração do custo decorre exclusivamente do aumento do número de empregados vinculados ao contrato, refletindo-se de forma direta e proporcional no custo total mensal da mão de obra.

Nos contratos que envolvem a prestação dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, é comum que as Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) aplicáveis aos motoristas dos veículos coletores prevejam benefícios de natureza distinta daqueles vinculados à frequência diária de trabalho. Em particular, essas CCTs costumam estabelecer o pagamento de auxílio alimentação em valor fixo mensal, bem como a concessão de diárias ou valores fixos por deslocamento, destinados ao custeio de refeições quando o motorista realiza viagens para fora do município de prestação do serviço. Em situações nas quais a distância entre o local da coleta e o aterro sanitário — enquanto destinação final ambientalmente adequada dos resíduos — é significativa, também podem estar previstas despesas com pernoite e hospedagem. Tais componentes de custo apresentam lógica própria e devem ser considerados conforme os critérios específicos definidos nas normas coletivas aplicáveis.

Em termos práticos, para fins de quantificação da majoração dos custos da prestação dos serviços decorrente da incorporação de novos empregados, será necessário ajustar as quantidades de trabalhadores pertencentes a esse grupo específico que faz jus a tais benefícios, mantendo-se inalterado o valor unitário de cada um deles, conforme os parâmetros estabelecidos nas convenções coletivas de trabalho aplicáveis.

Essas premissas orientam o roteiro de procedimentos adotado neste subitem, no qual se apresenta a metodologia utilizada para estimar a majoração dos custos de mão de obra decorrente da inclusão de novos empregados, destinada exclusivamente à recomposição das horas de trabalho suprimidas pela redução da jornada semanal, sem alteração do nível de serviço originalmente contratado.

4.5.1.1 Procedimentos operacionais para aplicação dos roteiros – Opção 1 e Opção 2 – Considerações iniciais

Para fins de aplicação prática da metodologia, a estimativa da majoração dos custos decorrente da recomposição da jornada de trabalho por meio da ampliação do quadro de pessoal deve observar, de forma sequencial, as seguintes etapas.

Observação preliminar: A metodologia desenvolvida neste estudo pode ser aplicada a planilhas de custos elaboradas em diferentes momentos da execução contratual, inclusive para fins de simulação, análise comparativa ou validação de seus resultados, hipótese em que não se exige que a planilha utilizada represente necessariamente a composição do preço vigente do contrato.

Todavia, quando a metodologia for empregada para subsidiar a análise de pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrentes da eventual redução da jornada de trabalho, recomenda-se que a planilha adotada como base de cálculo represente, da forma mais fiel possível, a estrutura de custos que fundamenta o preço vigente da contratação. Para tanto, devem ser considerados, quando existentes, os efeitos de reajustes, repactuações, reequilíbrios econômico-financeiros e demais alterações contratuais que tenham impactado a composição dos custos ao longo da execução do contrato.

A utilização de planilhas históricas que não reflitam adequadamente a estrutura econômica vigente poderá comprometer a precisão da estimativa da majoração dos custos e, conseqüentemente, a adequada quantificação do eventual reequilíbrio contratual.

Nos casos em que não exista planilha detalhada apta a representar a composição do preço vigente do contrato, recomenda-se, sempre que possível, sua reconstrução a partir da última planilha detalhada disponível que tenha fundamentado a contratação ou alteração contratual relevante, incorporando-se, de forma sucessiva, os efeitos decorrentes de reajustes, repactuações, reequilíbrios econômico-financeiros e demais alterações de preços formalmente reconhecidas ao longo da execução contratual. Tal procedimento tende a aumentar a precisão dos resultados obtidos pela metodologia, especialmente quando utilizada para subsidiar análises de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

Quando não houver planilha detalhada intermediária apta a servir de base para o procedimento referido no parágrafo anterior, recomenda-se utilizar a planilha detalhada que tenha fundamentado a contratação original (proposta detalhada ajustada ao lance vencedor, proposta vencedora ou proposta que tenha fundamentado contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação). A partir dessa base, recomenda-se a reconstrução da planilha representativa da estrutura de custos que fundamenta o preço vigente da contratação, incorporando-se sucessivamente os efeitos decorrentes de reajustes, repactuações, reequilíbrios econômico-financeiros e demais alterações de preços formalmente reconhecidas ao longo da execução contratual. Essa reconstrução tem por finalidade reconstituir a estrutura de custos que fundamenta o preço vigente da contratação e que servirá de base para a aplicação da metodologia proposta.

Em determinadas contratações, especialmente aquelas formalizadas a partir de simples cotações de preços globais, sem apresentação de planilha detalhada de custos, pode inexistir documentação apta a identificar a estrutura econômica que fundamentou o preço contratado. Nesses casos, recomenda-se observar as orientações constantes da seção 4.5.1.2.

As considerações apresentadas nesta observação preliminar aplicam-se igualmente aos dois roteiros metodológicos desenvolvidos neste estudo, tanto à recomposição da jornada por meio da ampliação do quadro de pessoal (Opção 1) quanto à recomposição mediante pagamento de horas extras aos empregados já vinculados à prestação dos serviços (Opção 2).

4.5.1.2 Situações excepcionais envolvendo inexistência de planilha detalhada de custos

Em situações excepcionais, pode ocorrer que a contratação tenha sido formalizada sem a existência de planilha detalhada de custos apta a justificar o preço contratado. Essa hipótese normalmente decorre do descumprimento das premissas estabelecidas pela legislação aplicável à época da contratação, seja pela Lei Federal n. 8.666/1993, seja pela Lei Federal n. 14.133/2021, e ainda é observada em alguns contratos administrativos em execução.

Nesses casos, inexistindo documentação suficiente para identificar a estrutura de custos que fundamentou o preço originalmente contratado, recomenda-se a reconstrução dessa estrutura com base nas premissas constantes da Orientação Técnica do TCE-RS aplicável à matéria, complementadas pelas informações obtidas por meio da fiscalização da execução contratual e pelos demais documentos disponíveis.

A reconstrução dos custos da mão de obra deverá partir da identificação da quantidade de trabalhadores efetivamente empregados na prestação dos serviços. A remuneração, os encargos sociais e os benefícios deverão ser calculados com base nas convenções coletivas de trabalho aplicáveis às respectivas categorias profissionais.

Os custos relativos a uniformes e equipamentos de proteção individual deverão ser identificados com base nas exigências legais, nas condições efetivamente observadas durante a execução contratual e nas normas de segurança do trabalho aplicáveis. A estimativa de vida útil desses itens poderá ser fundamentada na literatura técnica pertinente, associada a dados observados pela fiscalização dessa execução contratual, sendo seus preços definidos a partir de levantamentos de mercado.

No que se refere aos veículos utilizados na execução contratual, deverão ser identificados a marca, o modelo, o ano de fabricação e os equipamentos a eles associados, mediante análise da documentação correspondente. A avaliação desses ativos poderá utilizar

como referência a tabela FIPE e os parâmetros constantes da Orientação Técnica do TCE-RS. Também deverão ser considerados os custos vinculados à propriedade e operação dos veículos, tais como licenciamento, IPVA, seguros obrigatórios e, quando exigidos contratualmente, seguros adicionais.

Sempre que existirem Termo de Referência, Projeto Básico, memoriais descritivos ou outros documentos relacionados à contratação, suas disposições deverão ser consideradas no processo de reconstrução da planilha, na medida em que possam contribuir para a identificação dos custos efetivamente associados à prestação dos serviços. É importante destacar que em procedimentos como esse, a fiscalização poderá identificar uma ou mais exigências que nunca foram implantadas pelo prestador dos serviços, mas o preço que está sendo pago é para remunerar tudo o que constar no contrato e documentos a ele associados. Ressalva-se que não é objetivo desse estudo técnico explorar situações dessa natureza.

Os itens classificados como consumos, tais como óleo diesel, lubrificantes, fluidos hidráulicos, graxas e demais insumos correlatos, deverão ser identificados com base na fiscalização da execução contratual e, subsidiariamente, em literatura técnica especializada, incluindo informações disponibilizadas pelos fabricantes dos equipamentos. Os respectivos preços deverão refletir os valores médios praticados pelo mercado à época da reconstrução da planilha.

Procedimento semelhante deverá ser adotado para os custos relativos a pneus e recapagens, observando-se as características efetivamente verificadas na execução contratual.

Os custos de manutenção deverão ser definidos, preferencialmente, a partir de registros objetivos da execução contratual. Na ausência desses elementos, poderão ser utilizados os parâmetros constantes da Orientação Técnica do TCE-RS, promovendo-se sua atualização monetária quando necessário.

Os itens classificados como ferramentas e materiais deverão ser identificados com base nas observações da fiscalização contratual, adotando-se metodologia semelhante à utilizada para uniformes e equipamentos de proteção individual.

Também deverão ser considerados os custos relativos aos sistemas de monitoramento e rastreamento da frota eventualmente utilizados, cujas existência e características deverão ser confirmadas pela fiscalização da execução contratual.

Concluída a identificação dos custos diretos, deverá ser promovida a definição do BDI aplicável à contratação. Para tanto, deverão ser identificados os componentes objetivamente verificáveis, tais como tributos, seguros, garantias, riscos e despesas financeiras, observando-

se o regime tributário efetivamente adotado pelo prestador dos serviços e os parâmetros constantes da Orientação Técnica do TCE-RS.

A reconstrução da planilha deverá ocorrer com a participação da empresa contratada, a qual deverá ser oportunizada a apresentar informações, documentos e considerações que possam contribuir para a adequada representação da estrutura econômica da contratação.

Caberá à Administração Pública analisar criticamente essas informações e validar apenas aquelas compatíveis com a realidade da execução contratual, com os preços praticados pelo mercado e com os parâmetros técnicos adotados, os quais deverão estar adequados às faixas de razoabilidade recomendadas pela literatura técnica e dados oficiais correspondentes.

Essa validação assume especial relevância porque a planilha reconstruída poderá servir de referência para futuras análises de reajustamento, repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro. Por essa razão, os custos nela consignados deverão guardar adequada razoabilidade e coerência com a realidade da contratação.

No que se refere à taxa de administração e ao lucro bruto, recomenda-se que esses componentes sejam inicialmente informados pela empresa contratada e submetidos à validação da Administração Pública. Entretanto, inexistindo elementos objetivos suficientes para sua identificação, poderá ser utilizada metodologia subsidiária baseada nos parâmetros estatísticos constantes da Orientação Técnica do TCE-RS.

Considerando os valores médios apresentados pela segunda edição da Orientação Técnica do TCE-RS, a taxa de administração corresponde aproximadamente a 46,82% do lucro bruto. Assim, mediante a substituição da taxa de administração pela expressão correspondente, torna-se possível reduzir o sistema a uma única variável, permitindo a obtenção matemática do lucro bruto compatível com o preço vigente da contratação. Identificado esse componente, a taxa de administração poderá ser obtida diretamente pela aplicação da referida proporção.

No que tange aos parâmetros e metodologias propostos pela OT do TCE-RS que trata da matéria, recomenda-se que o procedimento de reconstrução da planilha utilize sempre a versão mais atualizada dessa orientação institucional.

Caso o presente estudo seja aplicado a contratos submetidos a orientações técnicas elaboradas por outras instituições de controle externo, a metodologia aqui proposta poderá igualmente ser utilizada, desde que a estrutura de custos analisada seja compatível com aquela considerada nesta metodologia.

Como conclusão, destaca-se que a situação ideal consiste na existência de planilha detalhada apta a justificar o preço contratado desde a formalização da contratação. Todavia, quando esse documento não existir, a metodologia aqui proposta pode constituir alternativa

tecnicamente fundamentada para a reconstrução da estrutura de custos da contratação, observados os princípios da razoabilidade, da transparência e da adequada motivação administrativa.

4.5.1.3 Procedimentos operacionais para aplicação do roteiro – Opção 1 (Ampliação do quadro de pessoal)

Etapa 1 – Identificação da base de cálculo

Selecionar a planilha de custos vigente que fundamenta o preço contratado, estruturada conforme o modelo do TCE-RS, assegurando que todos os componentes estejam corretamente preenchidos e atualizados.

Etapa 2 – Identificação da jornada considerada na planilha

Verificar a carga horária semanal efetivamente adotada na planilha, considerando a eventual aplicação do fator de utilização nos casos em que a prestação dos serviços não ocorre em todos os dias da semana.

Caso a planilha de custos que justifica o preço do contrato tenha sido elaborada em conformidade com o modelo disponibilizado pelo TCE-RS, ela contém os valores referentes a uma jornada laboral integral de 44 horas semanais. Na hipótese de o contrato em análise adotar jornada reduzida, os valores relativos à mão de obra deverão ser ajustados mediante a aplicação do fator de utilização (FI)⁴.

Etapa 3 – Determinação do fator de recomposição da jornada

Calcular o fator de recomposição da jornada por meio da razão entre a jornada atualmente considerada e a nova jornada proposta, conforme a seguinte relação: $44h/36h = 1,2222$.

Nota: Caso o fator de utilização seja inferior a 1,00, manter o fator de 1,2222 e utilizar o fator de recomposição anteriormente calculado.

A título de exemplo, se o objetivo fosse calcular o fator de recomposição para outras jornadas semanais, ele teria os valores que seguem:

- Para jornada de 42h, o fator de recomposição será $44h/42h = 1,0476$;
- Para jornada de 40h, o fator de recomposição será $44h/40h = 1,1000$.

⁴ Os procedimentos para aplicação do fator de utilização encontram-se detalhados na Etapa 2 do roteiro desenvolvido para a Opção 2

Etapa 4 – Ajuste do quantitativo de empregados

Multiplicar o número de empregados de cada categoria pelo fator de recomposição da jornada, obtendo-se o novo quantitativo necessário para a manutenção do nível de serviço contratado.

Nota: Recomenda-se utilizar duas casas decimais na quantificação do número de empregados, quando o resultado do cálculo não for um número inteiro. Essa abordagem decorre da natureza dos valores médios adotados nas planilhas de custos, permitindo representar, de forma proporcional, a recomposição da jornada de trabalho no contexto do custo mensal do serviço. A operacionalização prática desse quantitativo poderá variar conforme a organização adotada pela empresa prestadora dos serviços, não constituindo objeto da presente metodologia.

A utilização de quantitativos fracionários de empregados não pressupõe a existência física de frações de trabalhadores. Trata-se de representação econômica compatível com a lógica das planilhas de custos, nas quais a necessidade de mão de obra pode ser apropriada de forma proporcional. Na prática, resultados fracionários podem ser operacionalizados por diferentes arranjos organizacionais, tais como a contratação de empregados em jornada parcial, a alocação compartilhada de trabalhadores entre mais de um contrato, em que a empresa atua como contratada, ou outras formas de distribuição da carga horária adotadas pelo prestador desses serviços. Dessa forma, o quantitativo fracionário representa uma equivalência de mão de obra necessária à recomposição da jornada de trabalho, e não necessariamente o número físico de empregados exclusivamente dedicados ao contrato.

Etapa 5 – Recalculo dos custos de mão de obra direta

Atualizar os custos associados aos salários, encargos sociais e demais componentes diretamente vinculados ao número de empregados, considerando o novo quantitativo apurado na etapa anterior.

Na hipótese da planilha de custos estar adequada ao modelo disponibilizado por aquele corte de contas, a simples alteração no número total dos empregados de cada categoria irá corrigir os valores totais com remuneração normativa, insalubridade, encargos sociais e inclusive horas extras, adicional noturno e descanso semanal remunerado, caso estejam presentes.

Etapa 6 – Ajuste dos benefícios de natureza mensal

Recalcular os custos dos benefícios pagos por empregado, cujo valor unitário permanece constante, mas cujo custo total é majorado em função do aumento do número de trabalhadores.

Na prática, estando planilha adequadamente preenchida com todos os custos, bastará alterar o número de empregados em cada uma das categorias (coletores, motoristas e outros), junto aos benefícios que possuem valores mensais fixos, que a estrutura matemática da planilha irá ajustar de forma automática os valores totais desses componentes do custo total da contratação.

Etapa 7 – Ajuste dos benefícios vinculados à frequência de trabalho

Recalcular os benefícios pagos por dia trabalhado, como vale-refeição e vale-transporte, considerando a nova média mensal de dias trabalhados por empregado (21,73 dias, conforme demonstrado na seção anterior), decorrente do regime 5x2.

Para o vale-transporte, devem ser ajustados separadamente: a quantidade de empregados, o número médio mensal de dias trabalhados por empregado e o custo efetivo suportado pela empresa após a dedução da participação legal do trabalhador. Assim, na Opção 1, não basta multiplicar automaticamente o valor anterior pelo fator de recomposição da jornada; é necessário recalcular o benefício considerando o novo contingente de empregados, a nova frequência mensal de deslocamentos e o limite de participação do trabalhador no custeio do benefício.

Parte da seção 4.5.1 anterior, apresenta de forma detalhada como fazer a recomposição dos custos com vales-transporte para a opção por aumento do número de trabalhadores.

Etapa 8 – Verificação dos custos insensíveis à jornada

Manter inalterados os componentes de custo classificados como insensíveis à redução da jornada, tais como veículos, equipamentos, monitoramento da frota, ferramentas e materiais de consumo, bem como os custos globais com uniformes e EPIs.

Etapa 9 – Reaplicação do BDI

Aplicar o fator de BDI sobre o novo somatório dos custos diretos, obtendo-se o valor atualizado do preço mensal do serviço.

Etapa 10 – Cálculo da majoração percentual

Comparar o valor total obtido com o valor original da planilha, apurando a majoração percentual decorrente da recomposição da jornada de trabalho.

As etapas descritas permitem a aplicação padronizada da metodologia a diferentes contratos administrativos, assegurando a comparabilidade dos resultados e a replicabilidade dos procedimentos adotados.

4.5.2 Roteiro de procedimentos – Adoção de horas extras (Opção 2)

O presente roteiro operacional descreve os procedimentos necessários à estimativa dos custos adicionais decorrentes da recomposição da jornada de trabalho por meio da realização de horas extras pelos empregados já vinculados à prestação dos serviços. Preservadas as premissas estruturais da equação econômico-financeira originalmente pactuada, estabelecidas na seção anterior, o procedimento é estruturado de modo a viabilizar sua aplicação direta às planilhas de custos, com a identificação das horas suprimidas e sua correspondente recomposição remuneratória, preservando-se a estrutura operacional do serviço e assegurando a comparabilidade dos resultados com o cenário de ampliação do quadro de pessoal.

Neste cenário, a recomposição das horas de trabalho suprimidas em razão da redução da jornada prevista na PEC nº 8/2025 ocorre exclusivamente por meio da adoção do pagamento de horas extras aos empregados já vinculados à prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, sem ampliação do quadro de pessoal. Parte-se, portanto, da premissa de que a estrutura operacional originalmente contratada é integralmente mantida, sendo ajustada apenas a intensidade de utilização da mão de obra existente.

O roteiro de procedimentos inicia-se com a identificação do total de horas mensais que deixam de ser cumpridas em decorrência da redução da jornada regular de trabalho. Na situação atual, os empregados atuam por 44 horas semanais e, sem redução salarial, passariam a laborar por 36 horas. Dessa alteração resulta a supressão de oito horas de trabalho, as quais necessitam ser integralmente recompostas para a manutenção do nível de serviço originalmente contratado. Nesse contexto, essa carga horária suprimida passa a ser prestada sob a forma de horas extras.

Registra-se que o raciocínio acima parte da hipótese de contratos cuja carga horária semanal efetivamente considerada na planilha de custos corresponde a 44 horas. Nos casos em que, em razão da menor frequência da coleta, a jornada contratada seja inferior a esse patamar, a quantidade de horas suprimidas e, conseqüentemente, o volume de horas extras necessárias à recomposição do nível de serviço deve ser ajustado proporcionalmente, mediante a aplicação

do fator de utilização previsto na planilha modelo do TCE-RS, conforme detalhado anteriormente, que adequa os custos à jornada efetivamente praticada.

Como as horas suprimidas não incidem sobre dias em que o trabalho é remunerado com adicional de 100% (domingos e feriados), a recomposição da carga horária ocorre mediante a inclusão de horas extras remuneradas com adicional de 50%. Esclarece-se que essa recomposição não se confunde com a prestação de serviços nos domingos e feriados, uma vez que, na metodologia de formação de custos adotada, baseada na planilha modelo do TCE-RS, as horas trabalhadas em tais datas já são previamente tratadas como horas extras com adicional de 100%, quando tal prestação estiver prevista no projeto básico. Assim, as horas extras adicionais necessárias à recomposição da jornada semanal incidem exclusivamente sobre o período originalmente considerado como jornada ordinária.

Ressalta-se, ainda, que eventuais horas extras já previstas no projeto básico, tanto as decorrentes de trabalhos prestados nos períodos diurnos como noturnos, não sofrem alteração em razão da redução da jornada prevista na PEC nº 8/2025. Tais horas decorrem de exigências operacionais previamente estabelecidas e permanecem inalteradas. As horas extras consideradas neste tópico referem-se exclusivamente à recomposição da parcela da jornada ordinária suprimida, não se confundindo nem se somando às horas extraordinárias já existentes.

A planilha de custos utilizada trabalha com valores médios mensais, tendo em vista que, na prática, os meses apresentam variações quanto ao número de dias efetivamente trabalhados, bem como quanto à ocorrência de feriados com prestação de serviço. Dessa forma, visando operacionalizar o cálculo da majoração do preço dos serviços de coleta de resíduos sólidos, para a definição do número médio mensal de horas extras 50% necessárias à recomposição da carga horária originalmente vigente, adota-se o seguinte raciocínio: a cada sete dias corridos, são incorporadas oito horas extras. Mantida essa proporção, em um ano composto por 365 dias, obtém-se um total de 417,1429 horas extras anuais, o que corresponde à inclusão de 34,76 horas extras 50% por mês, que é um número médio mensal.

Na sequência, devem ser observados os percentuais de remuneração legalmente aplicáveis às horas extraordinárias, conforme previsto na legislação trabalhista vigente e no instrumento contratual. Tal diretriz alcança, por exemplo, os empregados que percebem adicional de insalubridade, uma vez que as horas extras continuam sendo prestadas em ambientes laborais sujeitos à exposição a agentes potencialmente nocivos à saúde, preservando-se, assim, a incidência dos respectivos adicionais.

A majoração do custo da mão de obra resulta, portanto, da diferença entre o custo dessas horas quando remuneradas como jornada ordinária e o custo adicional decorrente de sua

remuneração como horas extras. Essa regra geral, referente à inclusão de 34,76 horas extras 50% por mês, aplica-se aos contratos em que a integralidade da jornada semanal de 44 horas se processa em período legalmente não enquadrado como noturno. Nos casos em que a distribuição da jornada compreende, ainda que parcialmente, trabalho em período noturno, a mesma proporção deve ser observada na alocação das 34,76 horas extras adicionais 50% por mês.

A título de exemplificação, se determinado grupo de empregados exerce seis horas semanais em período não noturno e duas horas em período noturno, tem-se que 25% da jornada laboral ocorre com percepção de adicional noturno. Aplicando-se essa proporção ao total médio mensal de 34,76 horas extras 50%, resulta a necessidade de inclusão de 8,69 horas extras 50% noturnas e 26,07 horas extras 50% diurnas. Em termos operacionais, deverá ser processada a inserção desses quantitativos na planilha modelo do TCE-RS, nos campos referentes às horas extras 50%, o que permitirá o cálculo automático da majoração dos custos, considerando as regras trabalhistas vigentes.

Ressalta-se que, nesse cenário, os demais componentes do custo da mão de obra que não apresentam relação direta com a quantidade de horas efetivamente trabalhadas — tais como benefícios pagos por empregado e adicionais de natureza fixa — permanecem inalterados, uma vez que não há modificação no número de empregados vinculados à prestação do serviço. Dessa forma, a estimativa da majoração do preço dos serviços restringe-se ao acréscimo decorrente da remuneração extraordinária das horas necessárias à manutenção do nível de serviço originalmente contratado.

Em termos práticos, os empregados que atualmente cumprem jornada semanal de 44 horas, ou jornadas menores com a aplicação do fator de utilização, continuarão desempenhando essa mesma carga horária, passando, contudo, a perceber uma remuneração mensal majorada em razão do pagamento de algumas horas extras, na quantidade antes demonstrada.

Não se verificam alterações no número de vales-transporte concedidos, nem nos auxílios de alimentação ou refeição, tampouco se modificam os parâmetros relativos à durabilidade de uniformes e equipamentos de proteção individual, pois — na prática — todos os empregados continuarão trabalhando por 44 hora semanais, com aplicação ou não de um fator de utilização, sem alterar nenhum dos demais benefícios previstos nas respectivas CCTs.

Essas premissas orientam o roteiro de procedimentos adotado neste subitem, no qual se apresenta a metodologia utilizada para estimar a majoração dos custos de mão de obra decorrente da recomposição das horas de trabalho suprimidas pela redução da jornada semanal, exclusivamente por meio do pagamento de horas extras aos empregados já vinculados à

prestação dos serviços, sem ampliação do quadro de pessoal e sem alteração do nível de serviço originalmente contratado.

4.5.2.1 Procedimentos operacionais para aplicação do roteiro – Opção 2 (Adoção de horas extras)

Para fins de aplicação prática da metodologia, a estimativa da majoração dos custos decorrente da recomposição da jornada de trabalho por meio da adoção de horas extras deve observar, de forma sequencial, as seguintes etapas:

Etapa 1 – Identificação da base de cálculo

Selecionar a planilha de custos que fundamenta o preço contratado vigente, estruturada conforme o modelo do TCE-RS, assegurando que todos os componentes estejam corretamente preenchidos e atualizados.

Etapa 2 – Identificação da jornada considerada na planilha

Verificar a carga horária semanal efetivamente adotada na atual planilha, considerando a eventual aplicação do fator de utilização nos casos em que a prestação dos serviços não ocorre em todos os dias da semana.

Nota: Ver considerações apresentadas na etapa seguinte.

Etapa 3 – Determinação das horas suprimidas

Calcular a quantidade de horas semanais suprimidas em decorrência da redução da jornada de trabalho, correspondente à diferença entre a jornada atualmente considerada e a nova jornada proposta.

Notas:

- Nos contratos em que a jornada efetiva seja inferior a 44 horas semanais, a quantidade de horas suprimidas deverá ser ajustada proporcionalmente, mediante a aplicação do mesmo fator de utilização previsto na planilha que justificou o preço até então vigente do contratado.

- Se a planilha de preços que sustenta o valor vigente da prestação de serviços tiver seguido adequadamente a Orientação Técnica do TCE-RS, ela foi elaborada a partir de uma jornada laboral de 44 horas semanais, sendo que o fator de utilização (FI) devidamente adotado, sempre que necessário, ajustou a quantidade de horas semanais efetivamente trabalhadas para a realidade do contrato.

- Alguns exemplos de prestação de serviços com jornadas semanais não integrais estão adiante listados:

- 22h semanais. $FI = 22h / 44h \Rightarrow FI = 0,50$;
- Prestação de serviços em dois dias da semana com jornada laboral diária de 8h.

$FI = (2 \times 8h) / 44h = 16h/44h = 0,3636$;

Obs: Considerando que a jornada laboral semanal de 44 pressupõe, como regra geral, cinco dias com 8h diárias e um dia com 4h diárias, é possível que o cálculo do FI seja feito da seguinte forma: $FI = 2 \text{ dias} / 5,5 \text{ dias} \Rightarrow FI = 0,3636$.

- Prestação de serviços em três dias da semana com jornada laboral diária de 8h. $FI = (3 \times 8h) / 44h \Rightarrow FI = 24h / 44h \Rightarrow FI = 0,5454$ ou, de forma alternativa, $FI = 3 \text{ dias} / 5,5 \text{ dias} \Rightarrow FI = 0,5454$.

Nos exemplos anteriores, os cálculos foram apresentados com quatro casas decimais. Eventuais diferenças decorrentes da utilização de um número maior de casas decimais são residuais e financeiramente irrelevantes em comparação aos valores globais mensais analisados, decorrendo exclusivamente de critérios de arredondamento, e não de divergências matemáticas ou metodológicas.

Etapa 4 – Conversão das horas suprimidas em base mensal

Converter a quantidade de horas semanais suprimidas em número médio mensal de horas extras, adotando-se a proporcionalidade de horas suprimidas a cada sete dias corridos.

Notas:

- No caso específico de redução da jornada de 44 para 36 horas semanais, essa proporcionalidade corresponde a 8 horas a cada 7 dias, resultando em aproximadamente 34,76 horas extras 50% por mês.

Cálculo: Número mensal de horas suprimidas (Hsupr).

$Hsupr = (8h/7dias) \times (365 \text{ dias}/12 \text{ meses}) \Rightarrow Hsupr = 34,76$

- Mantida essa proporção ao longo de 365 dias, obtém-se o total anual de horas extras necessárias à recomposição da jornada, o qual, dividido por 12 meses, resulta em aproximadamente 34,76 horas extras 50% por mês para contratos com jornada integral de 44 horas semanais.

Deve ser observado que a planilha de custos que justifica o preço mensal da prestação dos serviços representa um valor médio, uma vez que, no transcurso do ano, existem meses com 28, 29, 30 e 31 dias. Além disso, o número efetivo de horas trabalhadas e de feriados varia de um mês para outro. Por essa razão, a lógica matemática adotada consiste em considerar os

custos totais correspondentes a 365 dias e dividi-los por doze meses, obtendo-se, assim, um montante mensal médio.

Nas hipóteses em que o preço do contrato esteja alicerçado em jornada semanal inferior a 44 horas, o cálculo anteriormente descrito deve ser mantido. A quantificação das horas mensais suprimidas continuará tendo como referência a redução legal da jornada semanal, sendo os ajustes necessários promovidos mediante a aplicação do fator de utilização correspondente à jornada efetivamente considerada na planilha de custos.

Etapa 5 – Classificação das horas extras por período (diurno/noturno)

Identificar a distribuição da jornada entre períodos diurnos e noturnos, quando pertinente, e replicar essa proporção no total de horas extras mensais calculadas.

Nota: A distribuição proporcional das horas extras deve refletir a mesma estrutura da jornada originalmente praticada, assegurando coerência com os adicionais legais incidentes.

- Alguns exemplos de jornadas semanais de prestação de serviços que compreendem períodos de trabalho diurno e noturno estão listados a seguir:

* Se em um contrato a jornada laboral diária de processa com a execução de 7h diurnas e 1h noturna, haverá a necessidade de recomposição da mão de obra por meio 7/8 de horas extras 50% diurnas e 1/8 de horas extras 50% noturnas.

Horas extras 50% diurnas (HEd): $(7/8) \times 34,76 \text{ h} \Rightarrow \text{HEd} = 30,415 \text{ h}$.

Horas extras 50% noturnas (HEN): $(1/8) \times 34,76 \text{ h} \Rightarrow \text{HEN} = 4,345 \text{ h}$

Deve ser observado que a soma das horas extras 50% diurnas e noturnas deve ser igual às 34,76 horas extras 50% totais.

$\text{HEt} = \text{HEd} + \text{HEN} \Rightarrow \text{HEt} = 30,415 + 4,345 \Rightarrow \text{HEt} = 34,76 \text{ h}$.

Etapa 6 – Alocação das horas extras na planilha de custos

Inserir o quantitativo de horas extras mensais nos campos correspondentes da planilha modelo do TCE-RS, observando a distinção entre horas extras 50% diurnas e noturnas, quando aplicável.

Etapa 7 – Aplicação dos adicionais legais e convencionais

Assegurar a incidência, sobre essas horas extras, dos adicionais previstos na legislação trabalhista e nas convenções coletivas aplicáveis, incluindo adicional de insalubridade, adicional noturno e reflexos sobre encargos sociais.

Nota: As horas extras consideradas neste roteiro referem-se exclusivamente à recomposição da jornada ordinária suprimida, não devendo ser confundidas com horas extraordinárias já previstas no contrato, tais como as prestadas em domingos e feriados com adicional de 100% ou aquelas remuneradas com adicional de 50% em razão da necessidade de a jornada diária ultrapassar 8 horas.

Etapa 8 – Manutenção dos demais componentes de custo

Manter inalterados os custos de mão de obra que não dependem da quantidade de horas trabalhadas, tais como benefícios pagos por empregado e adicionais de natureza fixa, bem como todos os demais componentes de custo classificados como insensíveis à redução da jornada.

Etapa 9 – Reaplicação do BDI

Aplicar o fator de BDI sobre o novo somatório dos custos diretos, obtendo-se o valor atualizado do preço mensal do serviço.

Etapa 10 – Cálculo da majoração percentual

Comparar o valor total obtido com o valor total da planilha, que justifica o preço vigente do contrato, apurando a majoração percentual decorrente da recomposição da jornada de trabalho.

A adoção da recomposição da jornada por meio de horas extras deve observar os limites legais e convencionais aplicáveis, especialmente quanto ao número máximo de horas suplementares admitidas por dia. Assim, antes da aplicação integral da Opção 2, deve-se verificar se a distribuição das horas suprimidas pode ser acomodada na jornada diária dos empregados sem extrapolar os limites previstos na legislação trabalhista e nas normas coletivas aplicáveis.

Os art. 59, 59-A e 59-B da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto Federal n. 5.452 de 01/05/1943) determinam, como regra geral, sujeita a exceções legais, como duas horas extras diárias, o máximo que o trabalhador poderá labutar além da jornada de oito horas. Diante dessa premissa, a recomposição das horas de trabalho por meio do pagamento de horas extras deverá considerar a possibilidade do modelo contratual em vigência já incluir a presença de jornadas extraordinárias.

Isso é comum ocorrer nos contratos, independente do porte dos municípios, que mantém as coletas nos dias programados, mesmo quando um desses dias é feriado por força legal.

Portanto, em muitas situações, o reequilíbrio econômico dos contratos vigentes ou a elaboração de novas licitações poderá implicar na solução mista, que irá adotar o pagamento de algumas horas para um ou mais trabalhadores, associada a contratação de novos trabalhadores. Nessa hipótese, a modelagem da composição de uma nova licitação ou do reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato já vigente deverá ser feita segregando o grupo de trabalhadores que vai perceber o pagamento de horas extras do grupo que irá ter sua quantidade majorada, mas tudo dentro de uma mesma planilha.

As etapas que foram descritas permitem a aplicação padronizada da metodologia em diferentes contratos administrativos, assegurando a comparabilidade dos resultados e a replicabilidade dos procedimentos adotados, no contexto da simulação da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

4.5.3 Considerações sobre o Fator de Utilização (FI)

Após eventual alteração normativa da jornada semanal máxima, a planilha modelo continuará aplicável, devendo apenas ser reinterpretado o parâmetro correspondente à jornada integral. Assim, se a nova jornada semanal legal passar a ser de 36h, 40h ou outro patamar, esse novo limite corresponderá à jornada integral de referência da planilha, com $FI = 1,0000$. O fator de utilização continuará sendo aplicado apenas aos contratos cuja carga horária efetivamente exigida seja inferior à nova jornada integral.

Deve-se observar, contudo, que o fator de utilização não incide indistintamente sobre todos os componentes da mão-de-obra da planilha. Na estrutura do modelo do TCE-RS, sua aplicação alcança, essencialmente, as verbas calculadas a partir do salário normativo e os reflexos que dele decorrem, tais como insalubridade, horas extras, adicional noturno, descanso semanal remunerado e encargos sociais. O FI não se aplica, de forma automática, a benefícios de valor mensal fixo, benefícios vinculados à frequência diária de trabalho, vale-transporte, auxílio-alimentação, diárias, pernoites ou outras parcelas previstas na convenção coletiva aplicável, as quais devem ser analisadas conforme sua natureza própria.

Na prática, a planilha disponibilizada pelo TCE-RS, para jornadas laborais integrais de 44h, considera 26 dias por mês e multiplica esse número pelo valor unitário diário do benefício. Conforme antes explicado, esse número reduz para 21,73 para jornadas semanais do

tipo 5 x 2, as quais tendem a se aplicar em regimes de 36h ou 40h semanais limitados a cinco dias de trabalho por semana.

5 ESTUDOS DE CASO

5.1 SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE CASO

Com base nos procedimentos metodológicos delineados no Capítulo 4, passa-se à aplicação empírica. A pesquisa adota a estratégia de estudos de caso múltiplos, com seleção intencional de contratos administrativos de prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos. Tal como delimitado na seção metodológica, a amostra não possui natureza estatística, não se destinando à inferência probabilística para o conjunto dos contratos existentes, mas à aplicação prática e à validação do roteiro proposto. Nesse contexto, as regularidades empíricas observadas — inclusive aquelas relacionadas à magnitude da majoração dos custos — devem ser interpretadas como resultados específicos da amostra analisada, não se configurando como parâmetros diretamente generalizáveis a outros contratos.

A seleção dos contratos observou um conjunto de critérios previamente definidos, voltados a assegurar a consistência da análise e a aderência dos estudos de caso aos objetivos da pesquisa. Inicialmente, foram identificados onze contratos, vinculados a dez municípios, que atendiam, em linhas gerais, às exigências metodológicas estabelecidas, os quais estão listados no Apêndice B. Após análise preliminar da documentação disponível e da viabilidade de aplicação integral dos roteiros de procedimentos, esse conjunto foi reduzido a cinco municípios, totalizando seis contratos analisados.

Destaca-se que, em um dos municípios selecionados, coexistem dois contratos distintos de prestação dos serviços — coleta convencional e coleta mecanizada —, os quais apresentam arranjos operacionais e estruturas de custos diferenciadas. Em razão disso, ambos foram analisados de forma independente.

A definição inicial da amostra observou, como critério central, o porte populacional dos municípios, tendo sido selecionados, em um primeiro momento, contratos vinculados às dez cidades com maiores populações no Estado do Rio Grande do Sul, com exceção da capital do Estado. Porto Alegre, cuja exclusão se justificou em razão de sua condição atípica em relação ao conjunto analisado, uma vez que sua população supera 1,3 milhão de habitantes, enquanto os demais municípios inicialmente selecionados apresentam populações situadas entre aproximadamente 190.000 e 465.000 habitantes. Tal recorte buscou assegurar maior homogeneidade estrutural entre os casos examinados, considerando-se que municípios inseridos nessa faixa populacional tendem a apresentar características urbanas, operacionais e

administrativas comparáveis no que se refere à prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos.

As informações relativas ao porte populacional dos municípios foram obtidas a partir da base de dados do Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, utilizada exclusivamente para fins de classificação e comparação do tamanho das cidades analisadas. Os dados necessários à análise das contratações — incluindo contratos administrativos, planilhas orçamentárias e planilhas ajustadas às propostas vencedoras ou utilizadas para justificar o preço contratado nos casos de dispensa de licitação — foram obtidos por meio do sistema Licitacon Cidadão, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o qual disponibiliza, de forma pública, as informações encaminhadas periodicamente pelos entes jurisdicionados, assegurando a transparência, a verificabilidade e a rastreabilidade das informações utilizadas nos estudos de caso.

Do conjunto inicial de dez municípios selecionados, cinco foram excluídos da amostra final em razão de limitações documentais que inviabilizaram a aplicação integral do roteiro metodológico proposto. Considerando que, em um dos municípios remanescentes, coexistem dois contratos distintos de prestação dos serviços, o conjunto final analisado corresponde a seis contratos. Em alguns casos, as contratações apresentavam apenas propostas com valor global, sem detalhamento compatível com a planilha modelo adotada pelo TCE-RS. Em outros, as planilhas foram elaboradas em formatos substancialmente distintos do modelo de referência, o que dificultou a adaptação e a padronização dos dados. Tais exclusões não decorreram de juízo de mérito sobre as contratações, mas da impossibilidade técnica de tratamento homogêneo das informações na perspectiva da metodologia proposta.

Após o processo de seleção e depuração da amostra, os estudos de caso apresentados nas subseções seguintes concentram-se nos contratos que apresentaram condições documentais adequadas à aplicação do roteiro metodológico, permitindo a análise comparativa e a validação empírica da metodologia com base em dados reais.

5.2 PREPARAÇÃO DAS BASES DE DADOS E PADRONIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Definida a amostra de contratos analisados, procedeu-se à etapa de preparação e padronização das bases de dados necessárias à aplicação do roteiro metodológico desenvolvido na Seção 4, com o objetivo de garantir a comparabilidade entre contratos distintos, preservando as especificidades de cada prestação de serviços.

Para tanto, adotou-se como referência a planilha modelo disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), utilizada como instrumento padronizado para a organização e o tratamento dos dados extraídos das propostas contratadas.

Os procedimentos operacionais adotados – incluindo os critérios de preenchimento da planilha, o tratamento das inconsistências identificadas e a explicitação da composição dos custos – encontram-se detalhados no Apêndice A.

5.3 APLICAÇÃO DOS ROTEIROS METODOLÓGICOS AOS ESTUDOS DE CASO

Concluída a etapa de preparação das bases de dados, aplicaram-se, de forma independente, os dois roteiros metodológicos desenvolvidos na Seção 4 a cada uma das planilhas-base elaboradas.

A aplicação dos roteiros resultou, para cada contrato analisado, na geração de dois novos conjuntos de dados, correspondentes às estimativas de custo da prestação de serviços sob os cenários de redução da jornada de trabalho previstos na PEC nº 8/2025. Em ambos os casos, os ajustes incidiram exclusivamente sobre os componentes relacionados à mão de obra, mantendo-se inalterados os demais custos.

Importa ressaltar que os valores obtidos não representam novos orçamentos ou propostas contratuais, mas sim **simulações de majoração de custos**, elaboradas com a finalidade de avaliar a aplicabilidade e a precisão dos roteiros metodológicos propostos quando aplicados a contratos reais.

Cumprido registrar que, na hipótese de aprovação da PEC nº 8/2025 e de sua incidência sobre contratos vigentes de prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, eventuais pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por parte das empresas contratadas deverão ser devidamente instruídos e avaliados pela Administração Pública. Nesse contexto, os roteiros metodológicos aqui aplicados constituem um referencial técnico de natureza comparativa, apto a subsidiar a atuação dos fiscais e gestores municipais na análise e no confronto das estimativas apresentadas, sem prejuízo das demais exigências legais e contratuais aplicáveis.

5.4 SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS ESTUDOS DE CASO

Os resultados da aplicação dos dois roteiros metodológicos aos contratos analisados foram consolidados em forma de síntese comparativa, contemplando, para cada estudo de caso, o valor atual da prestação de serviços, o percentual do custo correspondente à mão de obra, bem como os valores e percentuais de majoração estimados para cada um dos cenários simulados.

A Tabela 1 apresenta a síntese dos resultados obtidos para todos os contratos analisados, incluindo, de forma destacada, o caso específico da coleta mecanizada, tratado como estudo independente em razão de suas particularidades operacionais e estruturais.

Os dados apresentados evidenciam a aplicabilidade dos roteiros metodológicos a contratos com características distintas, constituindo a base empírica para a análise e a interpretação dos resultados, as quais serão desenvolvidas no capítulo subsequente.

Tabela 1 – Síntese dos resultados da aplicação dos roteiros metodológicos aos contratos analisados						
Município	Atual	% M.O.	Opção 1	%	Opção 2	%
Viamão	684.636,98	74,53	785.385,81	14,72	776.398,62	13,40
Gravataí	973.247,02	69,78	1.102.950,17	13,33	1.129.502,50	16,06
Passo Fundo	615.316,68	68,02	696.231,10	13,15	715.831,49	16,34
São Leopoldo	724.845,25	59,07	808.588,15	11,55	826.354,08	14,00
Santa Maria	1.092.217,44	43,68	1.186.455,72	8,63	1.205.711,46	10,39
Santa Maria (Mecanizada)	852.989,59	18,99	884.734,15	3,72	891.543,31	4,52

Fonte: Elaboração própria, com base nos contratos analisados.

Nota: “Atual” corresponde ao valor mensal contratado na situação vigente. “% M.O.” indica a participação da mão de obra no custo total do contrato. “Opção 1” e “Opção 2” apresentam os valores mensais estimados após a aplicação, respectivamente, dos roteiros metodológicos descritos nas Seções 4.5.1 e 4.5.2. Os percentuais associados às opções indicam a majoração percentual em relação ao valor “Atual”.

Registra-se que os contratos analisados podem, ao longo de sua vigência, sofrer reajustes periódicos por decurso de prazo ou reequilíbrios econômico-financeiros específicos, conforme a sistemática prevista nos respectivos instrumentos contratuais e na legislação aplicável. Tais atualizações, contudo, não interferem na validade do método proposto, uma vez que o objetivo da presente pesquisa não consiste na apuração de valores absolutos, mas na identificação da majoração percentual resultante da aplicação dos roteiros metodológicos sobre a estrutura de custos vigente em determinado momento. Assim, a planilha de custos é utilizada como uma fotografia do contrato no instante da análise, sendo os roteiros aplicáveis, de forma equivalente, a contratos atualizados ou não, preservada a sua capacidade de estimar os efeitos percentuais decorrentes da eventual aprovação da PEC nº 8/2025.

O presente capítulo teve por objetivo descrever os procedimentos adotados para a seleção dos estudos de caso, a preparação das bases de dados e a aplicação prática dos roteiros metodológicos propostos. Ao final dessa etapa, restou constituído um conjunto consistente de resultados empíricos, obtidos a partir de contratos reais e tratados de forma padronizada, apto a subsidiar a análise crítica dos impactos da redução da jornada de trabalho sobre os custos da prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos.

A análise e a interpretação desses resultados, bem como a discussão de seus desdobramentos, são apresentadas no Capítulo 6.

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS

O presente capítulo tem por objetivo analisar os resultados obtidos a partir da aplicação dos roteiros de procedimentos desenvolvidos neste trabalho aos seis estudos de caso selecionados. A análise busca verificar, à luz da hipótese formulada, em que medida tais roteiros se mostraram capazes de estimar, com adequado grau de precisão, a majoração do preço vigente dos contratos de prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, decorrente da eventual aprovação da PEC nº 8/2025.

6.1 SÍNTESE DOS ESTUDOS DE CASO

Nesta seção são apresentados, de forma sintética, os estudos de caso aos quais foram aplicados os roteiros de procedimentos desenvolvidos neste trabalho. Conforme descrito no Capítulo 5, a análise abrangeu seis contratos de prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, celebrados por cinco municípios do Estado do Rio Grande do Sul, sendo que, em um dos casos, coexistem dois contratos distintos — coleta convencional e coleta mecanizada — tratados de forma independente em razão de suas particularidades operacionais.

A Tabela 1 consolida as principais informações desses contratos, incluindo o valor mensal vigente, a participação percentual da mão de obra no custo total e os valores estimados após a aplicação dos dois roteiros metodológicos propostos, permitindo a visualização comparativa das estruturas de custo dos estudos de caso analisados.

6.2 APLICAÇÃO DOS ROTEIROS METODOLÓGICOS

Os dois roteiros metodológicos foram aplicados, de forma padronizada, a cada um dos contratos analisados, com base nas planilhas de custos vigentes que fundamentam os respectivos preços contratados. A aplicação dos roteiros resultou, para cada estudo de caso, na estimativa de dois cenários distintos de majoração de custos, correspondentes às alternativas de recomposição da jornada de trabalho consideradas.

Os valores obtidos foram comparados ao preço vigente de cada contrato, constituindo a base para a análise dos resultados apresentada nas seções seguintes, nas quais se examinam as variações de custo decorrentes da eventual redução da jornada semanal de trabalho prevista na PEC nº 8/2025.

6.3 RESULTADOS OBTIDOS E VARIAÇÕES DE CUSTO

A aplicação dos roteiros metodológicos aos contratos analisados resultou, para cada estudo de caso, na estimativa de majoração dos preços vigentes, em decorrência da recomposição da jornada semanal de trabalho. Os resultados indicam variações de custo distintas entre os contratos, refletindo diferenças na estrutura de custos e no grau de intensidade de mão de obra de cada prestação de serviço.

De forma geral, contratos com maior participação da mão de obra no valor global apresentaram majorações percentuais mais elevadas, enquanto aqueles com maior peso relativo de custos de capital e insumos operacionais registraram variações proporcionalmente menores. Ademais, observaram-se diferenças entre os valores estimados nos dois roteiros aplicados, evidenciando comportamentos distintos de custo conforme a alternativa de recomposição da jornada adotada.

6.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS À LUZ DA HIPÓTESE FORMULADA

Os resultados obtidos a partir da aplicação dos roteiros metodológicos aos seis estudos de caso analisados permitem avaliar a adequação desses instrumentos para a estimativa da majoração dos preços contratuais decorrente da eventual redução da jornada semanal de trabalho. Em todos os contratos examinados, foi possível identificar, de forma consistente, os impactos financeiros associados à recomposição das horas de trabalho suprimidas, ainda que com magnitudes distintas entre os estudos de caso.

As variações observadas refletem diferenças estruturais entre as contratações, especialmente quanto à participação da mão de obra no custo total, à escala da operação e à configuração operacional dos serviços, evidenciando a capacidade dos roteiros de captar tais especificidades de forma consistente.

Os contratos de coleta convencional apresentaram, em geral, percentuais de majoração superiores aos da coleta mecanizada, em razão da maior participação da mão de obra em sua estrutura de custos. Na coleta mecanizada, a maior presença de capital tende a diluir, em termos percentuais, o impacto da majoração concentrada na mão de obra, ao passo que, na coleta convencional, a maior intensidade do fator trabalho torna o custo total mais sensível à alteração da jornada.

A comparação entre os cenários de recomposição da jornada evidenciou comportamentos distintos de custo. De modo geral, a Opção 1 (contratação de trabalhadores adicionais) apresentou menor percentual de majoração em relação à Opção 2 (recomposição por horas extras), com exceção inicial do contrato do Município de Viamão. Nesse caso,

identificou-se inconsistência na base de cálculo do adicional de insalubridade, decorrente da não inclusão de parcelas variáveis da remuneração. Após a normalização dessa base, os resultados passaram a alinhar-se aos demais contratos analisados.

Cumprir destacar que a inconsistência identificada produziu efeitos diferenciados entre os cenários simulados. Na Opção 1, em que a utilização de horas extras é residual, o impacto mostrou-se limitado. Já na Opção 2, cuja lógica pressupõe uso intensivo de horas extras, a subestimação da base de cálculo repercutiu de forma mais expressiva, explicando a discrepância inicialmente observada.

Tabela 2 – Percentuais de majoração contratual após normalização da base de cálculo da insalubridade						
Município	Atual	% M.O.	Opção 1	%	Opção 2	%
Viamão (Ajustada)	695.933,38	74,94	799.160,65	14,83	818.945,37	17,68
Gravataí	973.247,02	69,78	1.102.950,17	13,33	1.129.502,50	16,06
Passo Fundo	615.316,68	68,02	696.231,10	13,15	715.831,49	16,34
São Leopoldo	724.845,25	59,07	808.588,15	11,55	826.354,08	14,00
Santa Maria	1.092.217,44	43,68	1.186.455,72	8,63	1.205.711,46	10,39
Santa Maria (Mecanizada)	852.989,59	18,99	884.734,15	3,72	891.543,31	4,52

Fonte: Elaboração própria, com base nos contratos analisados.

Nota: Os percentuais apresentados incorporam a normalização da base de cálculo da insalubridade no estudo de caso de Viamão, realizada previamente à aplicação dos roteiros metodológicos, com o objetivo de assegurar homogeneidade das premissas e consistência comparativa entre os contratos analisados.

Como se observa na Tabela 2, após a normalização, a relação Opção 1 < Opção 2 passou a reproduzir-se de forma uniforme na amostra, reforçando a consistência interna dos resultados, sem implicar generalização automática para outros contextos.

Embora a análise tenha considerado dois cenários extremos — contratação de novos trabalhadores e pagamento de horas extras —, é plausível a adoção, na prática, de soluções intermediárias, combinando ambas as estratégias. Nesses casos, a majoração dos custos tende a situar-se em faixa intermediária entre os cenários analisados.

No plano empírico, os contratos de coleta mecanizada apresentaram majoração entre 3,72% e 4,52%, enquanto os contratos de coleta convencional variaram entre 8,63% e 17,68%, valores que expressam a magnitude dos impactos no universo analisado, sem pretensão de universalidade.

Observou-se, ainda, regularidade na relação entre a majoração contratual e a participação da mão de obra no custo total. Os coeficientes obtidos situaram-se em torno de 0,195 na Opção 1 e 0,235 na Opção 2, com baixa variação entre os contratos. Como exemplo, no contrato do Município de Passo Fundo, na Opção 2, o coeficiente apurado foi de 0,2401. No

caso de Viamão, essa proporcionalidade não se verificou na configuração inicial dos dados, em razão da inconsistência mencionada, passando a alinhar-se ao padrão observado após a normalização metodológica.

Tabela 3 – Coeficientes empíricos de majoração contratual (dados ajustados)					
Município	% M.O.	Opção 1		Opção 2	
		% Majoraç.	%Maj./%M.O.	% Majoraç.	%Maj./%M.O.
Viamão (Ajustada)	74,94	14,83	0,198	17,68	0,236
Gravatá	69,78	13,33	0,191	16,06	0,230
Passo Fundo	68,02	13,15	0,193	16,34	0,240
São Leopoldo	59,07	11,55	0,196	14,00	0,237
Santa Maria	43,68	8,63	0,198	10,39	0,238
Santa Maria (Mecanizada)	18,99	3,72	0,196	4,52	0,238

Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados obtidos nos estudos de caso analisados.

Os coeficientes identificados constituem regularidade empírica válida para o conjunto analisado, cuja generalização demanda verificação em outros contextos contratuais e em estruturas de custo distintas.

A comparação entre os cenários também evidencia implicações sociais distintas. A contratação de novos trabalhadores tende a ampliar o nível de emprego e a reduzir a jornada individual efetiva, em consonância com o objetivo subjacente à proposta normativa. Por sua vez, a recomposição por horas extras preserva a estrutura operacional existente e amplia a remuneração dos trabalhadores, mas limita a redução efetiva da jornada, implicando trade-offs distintos sob a perspectiva econômica e social.

Dessa forma, os resultados corroboram a hipótese central do trabalho, indicando que os roteiros propostos constituem instrumento adequado para mensurar a majoração dos preços em contratos de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, sob a ótica de uma análise microeconômica, permanecendo, contudo, circunscritos ao universo empírico examinado e sujeitos à validação em contextos mais amplos.

7 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve por objetivo desenvolver e avaliar uma metodologia destinada à estimativa da majoração dos preços dos contratos de prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos em decorrência da eventual aprovação da PEC nº 8/2025, que prevê a redução da jornada semanal de trabalho sem redução salarial. Para tanto, adotou-se

abordagem aplicada e microeconômica, fundamentada na análise de seis estudos de caso selecionados a partir de contratos reais celebrados por municípios de médio porte do Estado do Rio Grande do Sul.

A aplicação padronizada dos dois roteiros metodológicos propostos — recomposição da jornada por meio da ampliação do quadro de pessoal e recomposição mediante pagamento de horas extraordinárias — permitiu estimar, de forma consistente, os impactos financeiros decorrentes da redução da jornada semanal, evidenciando que sua magnitude depende, sobretudo, da participação da mão de obra na estrutura de custos de cada contrato.

Do ponto de vista empírico, verificou-se que contratos com maior intensidade de mão de obra apresentaram majorações percentuais mais elevadas. Na amostra analisada, o contrato de coleta mecanizada registrou variações entre 3,72% e 4,52%, enquanto os contratos de coleta convencional apresentaram majorações entre 8,63% e 17,68%, delimitando a magnitude dos impactos observados no universo pesquisado, sem prejuízo das limitações inerentes à representatividade da amostra.

Observou-se, ainda, regularidade empírica na relação entre a majoração contratual e a participação inicial da mão de obra no custo total dos contratos, com coeficientes médios aproximados de 0,195 na hipótese de ampliação do quadro de pessoal e de 0,235 na hipótese de recomposição mediante horas extraordinárias. A reduzida dispersão desses coeficientes reforça a consistência interna da metodologia desenvolvida e evidencia seu potencial como instrumento de apoio às análises preliminares de pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Ressalta-se, entretanto, que tais coeficientes foram obtidos a partir de contratos celebrados por municípios de médio porte do Estado do Rio Grande do Sul, razão pela qual sua utilização em outros contextos deve ser realizada com cautela. Em especial, não foram analisados contratos de menor porte, executados com apenas um ou dois veículos de coleta, nem contratos celebrados por municípios de reduzida população urbana, nos quais a inexistência de transporte público municipal implica a não incidência de custos com vale-transporte na composição da mão de obra. Também não foram obtidos coeficientes para contratos celebrados por municípios de grande porte, com população superior a um milhão de habitantes, cujas características operacionais e econômicas podem diferir significativamente daquelas observadas na amostra analisada.

Respeitados os limites de aplicação anteriormente destacados, esses coeficientes apresentam utilidade prática como ferramenta de estimativa preliminar, permitindo avaliações iniciais com maior celeridade e adequado grau de aproximação em contratos estruturados segundo planilhas compatíveis com o modelo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande

do Sul (TCE-RS). Todavia, tais estimativas possuem caráter meramente indicativo e não substituem a aplicação integral dos roteiros metodológicos desenvolvidos, indispensável à adequada verificação dos impactos em cada caso concreto.

A comparação entre as duas alternativas de recomposição demonstrou que, em regra, a ampliação do quadro de pessoal tende a produzir impacto financeiro inferior ao decorrente da utilização intensiva de horas extraordinárias. Entretanto, a escolha entre essas alternativas não deve ser orientada exclusivamente pelo menor custo estimado, mas também pelas características operacionais do contrato, pela estratégia administrativa adotada para assegurar a continuidade da prestação dos serviços e pelos efeitos sociais inerentes a cada solução. Enquanto a contratação de novos trabalhadores favorece a geração de empregos e a efetiva redução da jornada individual, a utilização de horas extraordinárias preserva a estrutura operacional existente e amplia a remuneração dos empregados já vinculados ao contrato.

Além dos resultados quantitativos obtidos, o desenvolvimento da metodologia permitiu identificar importante aspecto conceitual relacionado à aplicação do instituto do reequilíbrio econômico-financeiro. Constatou-se que a recomposição decorrente da redução da jornada semanal deve limitar-se aos componentes de custo diretamente atingidos pela alteração legislativa, preservando-se as premissas estruturais que integraram a formação da equação econômico-financeira originalmente pactuada. Sob essa perspectiva, o reequilíbrio econômico-financeiro não se destina à reconstrução da matriz econômica originalmente estabelecida entre as partes, mas exclusivamente à recomposição dos efeitos efetivamente produzidos pelo fato superveniente.

Essa conclusão mostrou-se particularmente relevante na análise dos critérios de apropriação dos custos de propriedade dos veículos. Embora uma abordagem estritamente econômica pudesse conduzir à adoção de fatores de utilização distintos para os ativos e para a mão de obra, verificou-se que essa solução implicaria a alteração de premissas estruturais consideradas na formação do preço originalmente contratado. Concluiu-se, assim, que a preservação do fator de utilização originalmente adotado, aliada à recomposição dos custos exclusivamente sobre os componentes efetivamente afetados pela alteração legislativa, constitui a solução metodológica que melhor preserva a coerência econômica da planilha de custos e a equação econômico-financeira originalmente estabelecida entre as partes.

À luz dos resultados obtidos, conclui-se que a metodologia desenvolvida ultrapassa a simples sistematização de procedimentos de cálculo. Além de operacionalizar a estimativa da majoração dos custos decorrentes da redução da jornada de trabalho, ela estabelece critérios objetivos para identificar os componentes da planilha diretamente afetados pela alteração

legislativa e aqueles que devem permanecer inalterados, em razão da preservação das premissas estruturais da equação econômico-financeira originalmente pactuada. Os roteiros de procedimentos desenvolvidos constituem a aplicação prática dessas premissas metodológicas, mostrando-se tecnicamente adequados para subsidiar a atuação de gestores públicos, fiscais de contratos, empresas contratadas e órgãos de controle.

As conclusões deste estudo permanecem circunscritas ao universo empírico analisado, não sendo possível extrapolar automaticamente os coeficientes observados para outros setores econômicos ou para contratos estruturados segundo metodologias distintas daquelas consideradas nesta pesquisa. A ampliação da amostra, bem como a aplicação da metodologia a outras modalidades de serviços públicos intensivos em mão de obra, constitui agenda promissora para pesquisas futuras.

Na hipótese de eventual aprovação da PEC nº 8/2025 com parâmetros distintos de redução da jornada semanal, a estrutura metodológica desenvolvida permanece plenamente aplicável, exigindo apenas a atualização dos parâmetros operacionais e matemáticos empregados nos roteiros de cálculo.

Sob a perspectiva da economia pública, eventual redução da jornada semanal sem redução salarial tende a produzir impactos financeiros relevantes não apenas sobre os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, mas também sobre diversas outras contratações públicas intensivas em mão de obra, como limpeza, vigilância, recepção, alimentação escolar e serviços administrativos terceirizados. Considerando que essa alteração legislativa não implica, por si só, ampliação das receitas públicas, os acréscimos de despesa decorrentes da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro desses contratos tenderão a ser suportados com recursos anteriormente destinados a outras políticas públicas ou despesas governamentais, exigindo readequações na alocação orçamentária e potencial redução da capacidade estatal de financiar outras ações e investimentos. Nesse contexto, torna-se ainda mais relevante a utilização de metodologias objetivas, tecnicamente fundamentadas e juridicamente consistentes para a análise dos pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, de modo a assegurar que os recursos públicos sejam destinados exclusivamente à recomposição dos custos efetivamente impactados pela alteração legislativa.

Espera-se, por fim, que a metodologia apresentada contribua para conferir maior objetividade, previsibilidade, uniformidade e segurança jurídica às decisões administrativas relacionadas ao reequilíbrio econômico-financeiro de contratos públicos decorrente da redução da jornada de trabalho, favorecendo a atuação dos gestores públicos, das empresas contratadas e dos órgãos de controle, bem como estimulando novas pesquisas sobre os impactos

econômicos das alterações legislativas nas contratações públicas e em outros serviços contínuos intensivos em mão de obra.

8 REFERÊNCIAS

ASSIS, Mara Queiroga Camisassa de. História da segurança e saúde no trabalho no Brasil e no mundo. Revista da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, Brasília, ano 5, 2021. Disponível em: <https://revistaenit.trabalho.gov.br/index.php/RevistaEnit/article/view/127>. Acesso em: 5 jan. 2026.

BARNES, Andrew; JONES, Stephanie. A semana de quatro dias: como a revolução da jornada de trabalho flexível pode aumentar a produtividade, os lucros, a qualidade de vida e criar um futuro mais sustentável. Rio de Janeiro: Best Seller, 2021.

BESANCENOT, Oliver; LÖWY, Michael. A jornada de trabalho e o “reino da liberdade”. São Paulo: Unesp, 2021.

BIAVASCHI, Magda Barros. O direito do trabalho no Brasil – 1930/1942: a construção do sujeito de direitos trabalhistas. 2005. Tese (Doutorado em Economia) — Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1602854>. Acesso em: 5 jan. 2025.

BORGES, Altamiro. A origem e o significado do 1º de maio. Central Única dos Trabalhadores (CUT), 29 abr. 2015. Disponível em: <https://www.cut.org.br/noticias/a-origem-e-o-significado-do-1-de-maio-a819>. Acesso em: 5 jan. 2026.

BRASIL. Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Rio de Janeiro, 1824. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso em: 22 dez. 2025.

BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Rio de Janeiro, 1891. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm. Acesso em: 22 dez. 2025.

BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 16 jul. 1934. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em: 26 dez. 2025.

BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937. Rio de Janeiro, 1937. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Acesso em: 22 dez. 2025.

BRASIL. Constituição (1946). Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. Acesso em: 26 dez. 2025.

BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil, de 24 de janeiro de 1967. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso em: 26 dez. 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 14 dez. 2024.

BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 9 ago. 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 22 dez. 2025.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc01-69.htm. Acesso em: 26 dez. 2025.

BRASIL. Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985. Institui o vale-transporte. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 dez. 1985. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17418.htm. Acesso em: 6 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1º abr. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm. Acesso em: 16 dez. 2024.

BRASIL. Senado Federal. Redução da jornada de trabalho: sem redução do salário. Brasília, 2011. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/385433/Redu%0c3%a7%0c3%a3o%20da%20Jornada%20de%20Trabalho.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2025.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 5. ed. Brasília: TCU, 2024. Disponível em: <https://licitacoescontratos.tcu.gov.br/wp-content/uploads/sites/11/2024/09/Licitacoes-e-Contratos-Orientacoes-e-Jurisprudencia-do-TCU-5a-Edicao-29-08-2024.pdf>. Acesso em: 19 jan. 2026.

CARRION, Raquel K. M. A fundação do Partido Comunista do Brasil. Princípios, São Paulo, n. 163, 2022. Disponível em: <file:///C:/Users/Win%2010/Downloads/nilson,+2-Fundacao+Partido.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2025.

CASTRO, Matheus Felipe; MEZZAROBBA, Orides. História do Direito Constitucional Brasileiro. Revista Em Tempo, v. 17, 2018. Disponível em: <https://revista.univem.edu.br/emtempo/article/view/2694>. Acesso em: 08 jan. 2026.

CHAVES, Erlane da Silva. A possibilidade da redução da jornada de trabalho semanal e seus impactos socioeconômicos. 2024. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Maranhão. Disponível em: <https://rosario.ufma.br/jspui/bitstream/123456789/8579/1/ERLANE%20DA%20SILVA%20CHAVES.pdf>. Acesso em: 08 jan. 2026.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO (CREA-RJ). Dia do trabalho é marco histórico na luta por direitos. Disponível em: <https://www.crea-rj.org.br/dia-do-trabalho-e-marco-historico-na-luta-por-direitos/>. Acesso em: 7 fev. 2025.

DAL ROSSO, Sadi et al. O futuro é a redução da jornada de trabalho. São Paulo: CirKula, 2022. Disponível em: <https://vidaetrabalho.com.br/images/pdfs/O-futuro-%C3%A9-a-Redu%C3%A7%C3%A3o-da-Jornada-de-Trabalho.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2026.

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS (DIEESE). Processo de mudança da jornada de trabalho. 2010. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/notatecnica/2010/notatec91JornadaTrabalhoMundo.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2026.

DOMINGOS, Fernando D.; GOMES, Pedro. Como fazer a semana de quatro dias funcionar. GV-Executivo, 2025. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/gvexecutivo/article/download/93332/87540/216485>. Acesso em: 6 jan. 2026.

ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2008.

FLORES JUNIOR, Gontan. Metodologia para definir a quantificação da majoração dos preços dos serviços públicos terceirizados com a implantação da jornada de trabalho de 36 horas, a partir de estudos de caso. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Estácio de Sá. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19333211>.

FONTENELE, Hamanda Machado de Meneses. Resenha da obra Costumes em comum. Revista Piauiense de História Social e do Trabalho, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1306262>. Acesso em: 5 jan. 2026.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Atlas Socioeconômico. Disponível em: <https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/populacao-absoluta>. Acesso em: 2 jun. 2025.

HOBBSAWM, Eric J. A era do capital: 1848–1875. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

INSTITUTO DE PESQUISA DATASENADO. Pesquisa nacional: jornada diária de trabalho. 2024. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/institucional/datasetado>.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). A longa jornada dos direitos trabalhistas. 2013. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?id=2909>. Acesso em: 12 jan. 2026.

KASSOUF, Ana Lúcia. O que conhecemos sobre o trabalho infantil? Nova Economia, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/neco/a/vNWZvdPj8mGNRNF48zxWXPJ/>. Acesso em: 26 dez. 2025.

KLEIN, Mônica Monteiro. Reduzir a jornada de trabalho para ajudar nosso planeta? São Paulo: Matrix, 2014.

MARTINS, David Carvalho. O tempo de trabalho nas convenções da OIT. 2019. Disponível em: <https://www.aedtss.com/wp-content/uploads/dl/N116/08%20O%20tempo%20de%20trabalho%20nas%20conven%C3%A7oes%20da%20OIT.pdf>. Acesso em: 6 jan. 2026.

MARX, Karl. O capital: livro I. São Paulo: Boitempo, 2017.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. São Paulo: Lafonte, 2018.

MATTOS, Fernando Augusto M. Jornada de trabalho: o exemplo europeu. Nova Economia, 2000. Disponível em: <https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/377/385>. Acesso em: 6 jan. 2026.

MORAES, Priscila et al. Jornada de trabalho e qualidade de vida. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.7769/gesec.v16i4.4885>. Acesso em: 26 jun. 2025.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Convenção nº 1 sobre a duração do trabalho. 1919. Disponível em: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312146:NO. Acesso em: 5 jan. 2026.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Working time and work-life balance around the world. 2022. Disponível em: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_protect/%40protrav/%40travail/documents/publication/wcms_864222.pdf. Acesso em: 6 jan. 2026.

REINO UNIDO. Factories Act, 1833. Disponível em: <https://www.education-uk.org/documents/acts/1833-factories-act.html>. Acesso em: 6 jan. 2026.

SILVA, Paulo Sérgio da. A Constituição brasileira de 1934. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas, 2019. Disponível em: <https://revista.fdsu.edu.br/index.php/revistafdsu/article/view/203>. Acesso em: 22 dez. 2025.

SILVA, Luiz Marcos de Oliveira; MATTOS, Fernando Augusto Mansor de. Welfare State e emprego em saúde. Revista de Economia Política, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rep/a/XbbWS34t3PZhb3KfyynXrqQ/>. Acesso em: 6 jan. 2026.

SILVA, Maria Eloisa Benevides da; CARBONIERI, Ana Luiza Borna. Redução da jornada de trabalho. 2024. Disponível em: <https://revista.alfaumarama.edu.br/index.php/rfa/article/view/118/97>. Acesso em: 28 dez. 2025.

SOUZA, Gustavo Henrique Caetano de; SANTOS, Nivaldo dos. O direito à desconexão do trabalhador. Novos Direitos, 2025. Disponível em: <https://repositorio.bc.ufg.br/riserver/api/core/bitstreams/002f999d-0027-433a-9cdc-6c79374d5d59/content>. Acesso em: 08 jan. 2026.

THOMPSON, Edward Palmer. Costumes em comum. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Licitação Cidadão. Disponível em: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:1>. Acesso em: 12 jun. 2025.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Orientação técnica – coleta de resíduos sólidos. 2019. Disponível em: https://tcers.tc.br/repo/orientacoes_gestores/Coleta-de-Residuos-S%C3%B3lidos.pdf. Acesso em: 19 jan. 2026.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Planilha modelo de custos. Disponível em: <https://tcers.tc.br/escola/orientacoes-aos-gestores/>. Acesso em: 19 jan. 2026.

VARIAN, Hal R. Microeconomia: uma abordagem moderna. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

VEIGA, Juliana Rodrigues. Aspectos históricos da Justiça Trabalhista no Brasil. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.70940/rejud4.2024.268>. Acesso em: 13 jan. 2026.

APÊNDICE A – PROCEDIMENTOS DE PREPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS

Este apêndice apresenta, de forma detalhada, os procedimentos adotados para a preparação das bases de dados, a padronização das informações, o preenchimento da planilha modelo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) e o tratamento das inconsistências identificadas, conforme síntese apresentada no Capítulo 5.

A.1 Preparação das bases de dados e padronização das informações

Definida a amostra de contratos analisados, procedeu-se à etapa de preparação e padronização das bases de dados necessárias à aplicação do roteiro metodológico desenvolvido na Seção 4. Essa etapa teve como objetivo garantir a comparabilidade entre contratos distintos, preservando, ao mesmo tempo, as informações essenciais de cada prestação de serviços.

Para todos os contratos selecionados, utilizou-se como instrumento de referência a planilha modelo disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), indicada nas referências bibliográficas deste trabalho. Trata-se de um instrumento público, concebido para ser preenchido por qualquer cidadão interessado na análise dos custos da prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, sendo amplamente utilizado por engenheiros responsáveis pela elaboração de projetos, fiscais de contratos, empresas participantes de certames licitatórios, auditores do TCE-RS, bem como por membros e assessores do Ministério Público, entre outros atores institucionais. No contexto desta pesquisa, a planilha foi utilizada como base padronizada para a organização e o tratamento dos dados extraídos das propostas contratadas. Os dados utilizados para o preenchimento da planilha foram extraídos das propostas efetivamente contratadas pelos municípios analisados, obtidas a partir de bases públicas oficiais, notadamente o sistema Licitacon Cidadão e, de forma complementar, os portais eletrônicos dos entes contratantes.

Durante a etapa de transcrição e padronização das propostas contratuais para a planilha modelo do TCE-RS, identificaram-se inconsistências técnicas no preenchimento de determinadas planilhas de custos e formação de preços da amostra. Observou-se, especificamente, que rubricas variáveis como horas extras (diurnas e noturnas), adicional noturno e seus respectivos reflexos em Descanso Semanal Remunerado (DSR) não foram devidamente consideradas na composição da base remuneratória utilizada para o cálculo do adicional de insalubridade, resultando em subestimação dessa parcela à luz das regras previstas nas Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) aplicáveis.

Ressalta-se que, na estrutura da planilha modelo adotada, a remuneração básica mensal já engloba o DSR sobre o salário-base. Todavia, a segregação das rubricas de DSR torna-se imperativa quando há incidência de parcelas variáveis – como horas extras e adicional noturno – uma vez que estas geram reflexos próprios que devem ser considerados na apuração da base remuneratória e dos encargos sociais correspondentes.

Não obstante tais equívocos técnicos — que resultaram em valores razoavelmente subestimados em relação ao rigor da legislação trabalhista e das CCTs — optou-se, para fins de pesquisa, por preservar os valores originalmente constantes nas propostas reais. Esta escolha metodológica justifica-se pela necessidade de aplicar os roteiros de cálculos decorrentes da PEC nº 8/2025 sobre condições efetivamente observadas na prática administrativa e orçamentária dos municípios. Dessa forma, priorizou-se a aderência da base de dados à realidade contratual vigente, permitindo uma análise fidedigna da majoração percentual do preço público diante da eventual redução da jornada de trabalho, garantindo a precisão matemática dos impactos financeiros projetados no estudo.

A.2 Estratégia de preenchimento da planilha modelo do TCE-RS

O preenchimento da planilha modelo do TCE-RS foi realizado de forma padronizada para todos os contratos, adotando-se uma estratégia de simplificação controlada, compatível com os objetivos da pesquisa.

O componente de mão de obra foi tratado com maior nível de detalhamento, respeitando-se as categorias profissionais, quantitativos, salários, encargos sociais e benefícios informados nas propostas contratadas. Tal escolha decorre do fato de que a mão de obra constitui o elemento central de sensibilidade do custo total frente à redução da jornada de trabalho, conforme discutido no Capítulo 4.

Os demais componentes de custo, tais como veículos, equipamentos, combustíveis, manutenção, insumos, despesas administrativas e demais itens de capital, foram lançados de forma consolidada, mediante a inserção do valor total correspondente, sem a reprodução analítica de cada insumo individual. Essa opção metodológica não compromete os objetivos do estudo, uma vez que tais custos não são diretamente afetados pelos roteiros de recomposição da jornada de trabalho analisados.

Como resultado desse procedimento, foram elaboradas planilhas-base para cada contrato analisado, nas quais as informações constantes das propostas contratadas foram organizadas segundo a estrutura da planilha modelo do TCE-RS. Tais planilhas constituíram exclusivamente a base intermediária para a aplicação dos roteiros metodológicos desenvolvidos

na Seção 4 e não foram apresentadas individualmente neste trabalho, uma vez que os documentos de origem e o instrumento de referência encontram-se integralmente disponíveis em bases públicas oficiais, permitindo a plena replicação do procedimento adotado.

A.3 Explicitação da composição do custo: mão de obra e capital

Na perspectiva dessa pesquisa, procedeu-se à explicitação da composição do custo total da prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, mediante a identificação, em cada planilha-base, do percentual do valor total do contrato correspondente à mão de obra e do percentual relativo aos demais custos. Essa segregação foi introduzida como recurso analítico adicional, aplicado de forma uniforme a todos os contratos analisados, com a finalidade de permitir a observação da estrutura interna dos custos das prestações de serviços.

Cabe destacar que a planilha modelo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), em sua concepção original, não explicita de forma segregada as parcelas correspondentes à mão de obra e aos demais componentes de capital. Tal característica decorre do objetivo institucional da planilha, voltado à padronização e à análise global dos custos da prestação dos serviços, e não à investigação da sensibilidade interna de seus componentes.

A explicitação da composição do custo, tal como adotada nesta pesquisa, não implica qualquer modificação na estrutura original da planilha modelo, constituindo apenas um desdobramento analítico adicional, relevante para a etapa posterior de análise dos resultados, ao permitir a identificação de comportamentos diferenciados entre contratos com distintas intensidades de mão de obra.

APÊNDICE B – RELAÇÃO DOS CONTRATOS INICIALMENTE IDENTIFICADOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

O presente apêndice apresenta a relação dos contratos administrativos inicialmente identificados para composição da amostra da pesquisa, bem como suas características principais e as respectivas fontes documentais utilizadas. Conforme descrito na Seção 5, a seleção observou critérios metodológicos previamente definidos, especialmente quanto ao porte populacional dos municípios e à disponibilidade de informações necessárias à aplicação do roteiro metodológico.

Em um primeiro momento, foram identificados contratos vinculados aos municípios de maior porte populacional do Estado do Rio Grande do Sul, excetuada a capital. A partir desse levantamento, procedeu-se à análise da documentação disponível, com vistas à verificação da viabilidade de aplicação integral da metodologia proposta, o que resultou na seleção final dos casos efetivamente analisados.

Cada contrato inicialmente identificado foi considerado unidade analítica autônoma para fins de verificação de aderência documental e viabilidade de aplicação do roteiro metodológico.

A seguir, apresenta-se a relação dos contratos inicialmente considerados, com indicação do município, tipo de coleta, identificação contratual e fonte de obtenção dos dados.

Tabela B.1 – Síntese dos contratos inicialmente identificados e situação na amostra

Município	Tipo de coleta	Situação na amostra	Motivo da inclusão/exclusão
Caxias do Sul	Regular e mecanizada	Excluído	Formato de planilha incompatível com o modelo do TCE-RS
Canoas	Regular	Excluído	Formato de planilha incompatível com o modelo do TCE-RS
Pelotas	Regular e mecanizada	Excluído	Disponibilidade apenas de valores globais, sem planilha detalhada
Santa Maria (1)	Regular	Incluído	Disponibilidade de planilha de custos compatível com o modelo do TCE-RS
Santa Maria (2)	Mecanizada	Incluído	Disponibilidade de planilha de custos compatível com o modelo do TCE-RS

Município	Tipo de coleta	Situação na amostra	Motivo da inclusão/exclusão
Gravataí	Regular	Incluído	Disponibilidade de planilha de custos compatível com o modelo do TCE-RS
Novo Hamburgo	Regular	Excluído	Disponibilidade apenas de valores globais, sem planilha detalhada
Viamão	Regular	Incluído	Disponibilidade de planilha de custos compatível com o modelo do TCE-RS
São Leopoldo	Regular	Incluído	Disponibilidade de planilha de custos compatível com o modelo do TCE-RS
Passo Fundo	Regular	Incluído	Disponibilidade de planilha de custos compatível com o modelo do TCE-RS
Rio Grande	Regular	Excluído	Disponibilidade apenas de valores globais, sem planilha detalhada

Nota: A classificação “Incluído” refere-se aos contratos que integraram a amostra final dos estudos de caso, enquanto “Excluído” indica os contratos inicialmente identificados, mas não utilizados na análise em razão de limitações documentais que inviabilizaram a aplicação homogênea do roteiro metodológico.

Caxias do Sul

Situação na amostra: Excluído.

Tipo de coleta: Regular e mecanizada.

Licitação: Processo de Dispensa n. 324/2025.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1288207,23,45000&cs=1h_21clhSSGW6Kr5cVL7VRIFWAhk

Contrato n. 2024/1298.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,P23_PAG_ANTERIOR:1153593,10,23&cs=1SJx4j6QoDtfV18SmfDWjiZNLjbU

Proposta contratada:

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:RP::&cs=39fkFZm5JKat3qDnD6K8EbQAAtKIg2miGQxvtacpjDy560QH7P1Ekh-Gjnd_rsCmvwcX6Kt2-iXtV8z8oi1S_cpQ

Canoas

Situação na amostra: Excluído.

Tipo de coleta: Regular.

Licitação: Pregão Eletrônico n. 391/2024.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1286951,14,44500&cs=1noDmZsfEwZgViSjl4OqEDcC10cA

Contrato n. 86/2025.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1207615,25,44500&cs=1I7E3SoQCC-DU0uP1SJAFyK_Tb5c

Proposta contratada:

Link: O mesmo do pregão eletrônico n. 391/2024.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1286951,14,44500&cs=1noDmZsfEwZgViSjl4OqEDcC10cA

Pelotas

Situação na amostra: Excluído.

Nota: A prestação desse serviço encontra-se descentralizada para a administração indireta do município, sendo executada pelo SANEP – Serviço Autônomo de Saneamento de

Pelotas. Assim, os registros correspondentes no sistema Licitacon estão vinculados a essa entidade, e não diretamente à Prefeitura Municipal de Pelotas.

Tipo de coleta: Regular e mecanizada.

Licitação: Concorrência n. 02/2017.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:512278,23,54400&cs=1yIhzHR9RMjd5-dTdjMjwDuiV5dk

Contrato: Termo de contrato sequencial n. 50201 (numeração contínua adotada pelo SANEP).

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,P23_PAG_ANTERIOR:694623,10,23&cs=1AeF-YUDHyR7D5eMSq_5KpfLdrk0

Proposta contratada:

Link: O mesmo da concorrência n. 02/2017.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:512278,23,54400&cs=1yIhzHR9RMjd5-dTdjMjwDuiV5dk

Santa Maria (1)

Situação na amostra: Incluído.

Tipo de coleta: (1) Regular.

Licitação: Concorrência n. 07/2023.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1054059,14,56900&cs=1WagdTywdIYR9SYeHEHyTfDP01wU

Contrato n. 24/2024.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,P23_PAG_ANTERIOR:1055991,10,14&cs=1iH8WG-43hABctkvKAijwQGZFmfk

Proposta contratada:

Link: O mesmo da concorrência n. 07/2023.

Santa Maria (2)

Situação na amostra: Incluído.

Tipo de coleta: (2) Mecanizada.

Licitação: Concorrência n. 05/2023.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1054049,14,56900&cs=1sx6-E_nyn0bN0B2XOsofGV7kuUs

Contrato n. 817/2023.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,P23_PAG_ANTERIOR:1043363,10,14&cs=1oZU-wD1RzXFxcrPsXjKW2ByBIgs

Proposta contratada:

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1054049,23,56900&cs=17Cx_EyD1z2bUv7Ceq34rHV4fSXc

Gravataí

Situação na amostra: Incluído.

Tipo de coleta: Regular.

Licitação: Processo de Dispensa n. 45/2025.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1362704,14,49100&cs=1EpwdWb50i1ftUqvMfKxHDWrmKRY

Contrato n. 358/2025.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,P23_PAG_ANTERIOR:1204887,10,14&cs=1QB-wWfTwCKA4cHqR5MpdREy9NzA

Proposta contratada:

Link: O mesmo do processo de dispensa n. 45/2025.

Novo Hamburgo

Situação na amostra: Excluído.

Tipo de coleta: Regular.

Licitação: Processo de Dispensa n. 7/2025.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1321557,14,53400&cs=1-WzADyVuWAOz-GjH823EwEDEzuE

Contrato n. 252/2025 (Obs: Ao consultar esse documento, a numeração que consta é Contrato n. 15/2025).

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,P23_PAG_ANTERIOR:1181012,10,14&cs=1836yDEvp6ETN_LdXL7GonatRUWk

Proposta contratada:

Link: O mesmo do processo de dispensa n. 07/2025.

Viamão

Situação na amostra: Incluído.

Tipo de coleta: Regular.

Licitação: Processo de Dispensa Eletrônica n. 67/2024.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1284296,14,63000&cs=1Abuf5zLusjwKGMHVKOOA7kclHqM

Contrato n. 186/2024.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,P23_PAG_ANTERIOR:1154128,10,14&cs=1rTW0hgeMuqInVhDFwY86SHS6yJE

Proposta contratada:

Link: O mesmo do processo de dispensa eletrônica n. 67/2024.

São Leopoldo

Situação na amostra: Incluído.

Tipo de coleta: Regular.

Licitação: Processo de Dispensa n. 15/2024.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1223402,14,58700&cs=1fnIO3q1b-H796xtE3Q9LwrJnPXg

Contrato n. 71/2024.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,P23_PAG_ANTERIOR:1110120,10,14&cs=1oaMoHqXqnxArXAbtM15iA-ePZeU

Proposta contratada:

Link: O mesmo do processo de dispensa n. 15/2024.

Passo Fundo

Situação na amostra: Incluído.

Tipo de coleta: Regular.

Licitação: Pregão Eletrônico n. 64/2024.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1199830,14,54100&cs=1k87gCV1IT2T0R2Jea3i9HI6heP4

Contrato n. 317/2024.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,P23_PAG_ANTERIOR:1108187,10,14&cs=18JO_hc4T0r68ncIY1TqB
No q40

Proposta contratada:

Link: O mesmo do pregão eletrônico n. 64/2024. Abrir o documento denominado "Ata" e clicar em "PROPOSTA FINAL.pdf", na pág. 03.

Rio Grande

Situação na amostra: Excluído.

Tipo de coleta: Regular.

Licitação: Processo de Dispensa n. 135/2024.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:10:::NO:10:P10_ID_LICITACAO,P10_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1246203,23,55600&cs=1dFxLXIAYuHWozyaZyhytH7ORMww

Contrato n. 423/2024.

Link:

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,P23_PAG_ANTERIOR:1127421,10,23&cs=1m8Obu1FkREqZfLcOpSvLtGFaHJI

Proposta contratada:

Link: O mesmo do processo de dispensa n. 135/2024.

Destaca-se que, para cada um dos contratos listados, foram consultados, sempre que disponíveis, documentos como edital, contrato administrativo e proposta/planilha de custos. Nem todos os contratos inicialmente identificados integraram a amostra final, em razão de limitações documentais que inviabilizaram a aplicação homogênea do roteiro metodológico, conforme descrito na Seção 5.

Os contratos administrativos seguem os padrões de numeração adotados por cada município, podendo apresentar variações quanto à forma de identificação.

Fonte: Sistema Licitacon Cidadão (TCE-RS).